

«НАЛАЖИВАНИЕ СЕТИ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОСТИ». РАЗБОР КЕЙКИСА

В данной статье представлен кейкис (жестко структурированный открытый кейс) «Налаживание сети прямых продаж для сохранения маржинальности». Предложенная для обсуждения ситуация отражает российскую практику. Авторы представили несколько вариантов решения проблем, возникших при планировании выведения новой линии продукции на российский рынок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выведение новой линии продукции на рынок b-2-g, продажа медицинского оборудования, маркетинг-менеджмент, представительство, средний бизнес, дистрибьютор, отдел закупок

Зуенкова Юлия Александровна — MBA, менеджер по маркетингу компании Merit Medical (Россия и СНГ) (г. Москва)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Кейкис — новый исследовательский жанр, инструмент, используемый в процессе принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях. Кейкис как методологический подход позволяет оценить корректность собранной исследователем информации, определить степень неполноты, зашумленности и ангажированности сведений, на основании которых необходимо принимать относительно правильные управленческие решения, в том числе о каких-либо изменениях. Относительная правильность решений оценивается, в частности, по заявленным ключевыми участниками ситуации целям и ценностям. Под изменениями в первую очередь понимаются изменения организационной структуры, корпоративной культуры, стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса как жанра — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик; попытка корректного описания нетривиальных проблемных

полей и полей задач для исследуемых ситуаций. Особо следует подчеркнуть взаимосвязь, возможность и необходимость использования различных метрик, например менеджерских, финансовых и маркетинговых, что позволяет говорить про внутренний маркетинг.

Кейкисы предлагают поле решений — несколько разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) вариантов решений проблемы. В качестве примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий» и классификацию по эталонным стратегиям маркетинга, используемые в тексте данного кейкиса. Менеджерам, принимающим решения по проблеме, заявленной в кейкисе, предоставляется возможность сделать выбор из нескольких вариантов — субъективный, но наиболее приемлемый в конкретный момент выбор с опорой на результаты экспертных замеров. В текст кейкиса как фреймовую сетевую информационную структуру легко встраиваются в качестве слотов широко известные инструменты. Например, в данном тексте используются SWOT-анализ и матрица Абея. Следует обратить особое внимание на оригинальную измерительную линейку, используемую при формулировании целей персонажа. Решение, выбранное в качестве основного, должно соответствовать заявленным целям, в противном случае потребуются корректировка (уточнение) решения и/или цели.

Десятилетняя практика консультирования и преподавания показала: в условиях цейтнота кейкис как инструмент позволяет успешно преодолевать «проклятие размерности», что весьма ценно для лиц, принимающих решения.

Резюмируя, можно говорить о создании технологической платформы «кейкис» — о системе саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений, о межпарадигмальном и межпредметном инвариантном инструментарии описания и оценки слабо формализованной проблемной ситуации, о частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений.

Более подробно суть кейкиса описана в статье «Российские кейсы в жанре кейкис» [8]. Платформа оснащена механизмами (классификаторами), позволяющими генерировать социально-экономические тексты, анализировать корректность их содержания, давать разнообразные прогнозы и проективные оценки, формулировать широкие и узкие области допустимых решений для конкретной управленческой, маркетинговой, экономической ситуации.

Целевая аудитория кейкиса как жанра — руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ MBA, EMBA, DBA без учета отраслевой специфики и принадлежности.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

Петр Сергеевич Иванов — руководитель маркетинговой службы Mercury Russia, дочерней компании американской корпорации Mercury Global. Основная задача Иванова — выведение на российский рынок новой линейки продукции Endostar — медицинского оборудования для эндоскопии.

Два года назад линия продукции Endostar была приобретена у компании Avalis, Inc. американской корпорацией Mercury Global, специализирующейся на отрасли рентгенохирургии. Осенью этого года продукция Endostar была сертифицирована в России, после чего выпущена на российский рынок. Отрасль эндоскопии стала новой для компании Mercury Russia, однако 5% клиентов прежнего рынка (рентгенохирургии) частично используют эту продукцию в своей практике и испытывают к ней интерес. В России Mercury Russia работает через официального и одного из самых крупных дистрибьюторов — Vascular, который осуществляет коммерческие функции и реализует продукцию через сеть субдистрибьюторов почти на всей территории страны (рис. 1).

Рис. 1. Укрупненная схема маркетинговых коммуникаций между участниками ситуации

В перспективе Mercury Russia рассматривает возможность прямых продаж в клиники и медицинские центры для некоторых линий своей продукции, в частности для Endostar, через отделы закупок. В табл. 1 приведена матрица Абея для категории клиентов «Врачи, отвечающие за закупки, ключевые лидеры мнений (рынок b-2-g)». Общие потребности клиентов сведены на рис. 2.

На основании перечисленного можно сделать ряд выводов. Итак, среди корневых компетенций Mercury Russia:

- использование удобного оборудования;
- широкая размерная линейка;
- частые визиты к клиентам;

- возможность обучения клиентов новым технологиям, использованию новых продуктов;
 - послепродажное обслуживание;
 - удовлетворение профессиональных интересов клиентов, их потребности в самореализации.
- Конкурентные преимущества предприятия:
- использование удобного оборудования;
 - частые визиты к клиентам;
 - возможность обучения клиентов новым технологиям, использованию новых продуктов;
 - удовлетворение профессиональных интересов клиентов, их потребности в самореализации.
- Ключевые факторы успеха предприятия в отрасли:

Таблица 1. Анализ микросреды: направление «Закупка государственным медицинским учреждением госпитальной продукции для паллиативной медицины»

Потребности клиентов	Важность потребности для клиентов	Оценка (0–2)	Оценка сильных сторон технологии Mercury Russia	Оценка (0–2)
<i>Цена (Price)</i>				
Закупка оборудования по приемлемым ценам	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для целевой аудитории (врачей) важно приобретать требуемое количество оборудования хорошего качества на выделенный им бюджет ■ Для больниц с ограниченным финансированием важно приобретать наиболее дешевое оборудование по минимальным ценам независимо от его качества 	2	Себестоимость продукции в настоящий момент не позволяет предлагать цены, которые устраивали бы целевую аудиторию	0
Предоставление скидок	Целевую аудиторию интересуют скидки от объема закупаемой продукции	2	Сохранение маржинальности не позволяет компании дать скидки, которые могли бы быть интересны клиентам. Эксклюзивный дистрибьютор имеет гибкое ценообразование	1
<i>Продукт (Product)</i>				
Использование удобного в применении оборудования	Для целевой аудитории важны удобная система доставки оборудования, простота его позиционирования во время процедуры	2	Ключевым фактором успеха компании при продвижении продукции Endostar является ее уникальная по простоте и точности система доставки, не имеющая аналогов	2
Широкий ассортимент и наличие всех необходимых аксессуаров	Целевой аудитории удобно приобретать все оборудование (или большую часть) у одного производителя, т.к. это гарантирует совместимость оборудования и простоту комплектации	2	Собственный ассортимент компании не позволяет удовлетворить эту потребность клиентов, также эксклюзивный дистрибьютор не имеет в своем портфеле необходимых дополнительных аксессуаров	0
Качество оборудования	Качество продукта, проявляющееся в его долговечности и надежности, менее принципиально, т.к. рынок паллиативной помощи менее чувствителен к этой характеристике	1	Все продукты компании имеют высокое качество	2
Широкая линейка, удовлетворяющая запросы	Для целевой аудитории важна возможность приобретения всех размеров продукта у одного производителя, т.к. это облегчает подбор оборудования	2	Компания имеет весь необходимый размерный ряд продукции	2
<i>Место (Place)</i>				
Поставка оборудования в срок	Для целевой аудитории важна поставка оборудования в срок закрытия госконтрактов	2	Компания не всегда может выполнять условия поставки	0

Таблица 1. Анализ микросреды: направление «Закупка государственным медицинским учреждением госпитальной продукции для паллиативной медицины» (продолжение)

Потребности клиентов	Важность потребности для клиентов	Оценка (0–2)	Оценка сильных сторон технологии Mercury Russia	Оценка (0–2)
Быстрота обслуживания	Несмотря на то что процесс согласования закупок может проходить долго, для целевой аудитории важны быстрая обратная связь, оперативное решение вопросов закупки с администрацией больницы	2	В настоящий момент у компании нет сотрудника, ответственного за направление эндоскопии, процесс согласования закупок обычно проходит через дистрибьютора. Эксклюзивный дистрибьютор компании не работает на рынке эндоскопии	0
<i>Продвижение (Promotion)</i>				
Формат визитов к клиентам	Целевая аудитория очень восприимчива к личным визитам представителей компании производителя, демонстрации оборудования	2	Компания имеет успешную практику визитов к клиентам, регулярно проводит демонстрацию оборудования как вне операционной, так и непосредственно на операциях	2
Своевременное получение информации о новых продуктах компании	Целевая аудитория интересуется новинками компании	1	Компания имеет хорошую практику своевременного информирования своей целевой аудитории о всех выходящих новинках	2
<i>Обслуживание (Service)</i>				
Возможность обучения новым технологиям, использованию новых продуктов	Рынок, на котором работает компания, — это рынок высокотехнологичного оборудования. У молодых специалистов есть потребность в обучении новым технологиям. Ключевые клиенты заинтересованы в создании обучающих баз в своих учреждениях, где они могли бы выступать в качестве экспертов и лидеров мнения	2	У компании существует практика проведения мастер-классов по новым технологиям, новым продуктам. Также есть возможность создания обучающих центров на базе крупных медицинских центров	2
Послепродажное обслуживание	Для целевой аудитории важна возможность послепродажной замены оборудования на оборудование другого размера, если в этом возникнет необходимость	2	Эксклюзивный дистрибьютор имеет возможность содержать большой склад	2
Надежность поставщика и/или компании-производителя	Целевая аудитория предпочитает на протяжении длительного времени сотрудничать с одним избранным поставщиком, которому доверяет, т.к. это сокращает время на согласование условий закупки, повышает возможность получения скидок и бонусов	2	На рынке эндоскопии у компании еще нет опыта работы, нет взаимоотношений с клиентами. Эксклюзивный дистрибьютор компании не работает на рынке эндоскопии	0
Личные отношения	Целевой рынок ограничен. Отношения «менеджер — клиент» (врач) сохраняются, даже если доктор меняет место работы. С клиентами принято проводить много времени вне работы	2	На рынке эндоскопии у компании еще нет опыта работы, нет взаимоотношений с клиентами. Эксклюзивный дистрибьютор компании не работает на рынке эндоскопии	0

Таблица 1. Анализ микросреды: направление «Закупка государственным медицинским учреждением госпитальной продукции для паллиативной медицины» (продолжение)

Потребности клиентов	Важность потребности для клиентов	Оценка (0–2)	Оценка сильных сторон технологии Mercury Russia	Оценка (0–2)
Удовлетворение профессиональных интересов, потребностей в самореализации	Целевая аудитория заинтересована в самореализации в качестве экспертов	2	У компании есть устоявшаяся практика совместной разработки оборудования, усовершенствования ее вместе с клиентами или по их запросам. В рамках программы лояльности клиенты могут посетить завод компании и обсудить с сотрудниками отдела исследований и разработок будущие планы по созданию новых продуктов, дать свои рекомендации. Также есть возможность дать новому продукту имя изобретателя (клиента)	2
Возможность посещения конгрессов	Для целевой аудитории спонсорство конференции принципиально важно	2	Существует ряд законодательных ограничений, однако компания и ее эксклюзивный дистрибьютор в определенной степени могут поддерживать научные интересы докторов	1

Рис. 2. Обобщение потребностей клиентов

Важность для клиентов	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> ■ Закупка оборудования по приемлемым ценам ■ Широкий ассортимент и наличие всех необходимых аксессуаров ■ Поставка оборудования в срок ■ Быстрота обслуживания ■ Надежность поставщика и/или компании-производителя ■ Личные отношения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Предоставление скидок ■ Возможность посещения конгрессов 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Использование удобного оборудования ■ Широкая размерная линейка ■ Частые визиты ■ Возможность обучения новым технологиям, использованию новых продуктов ■ Послепродажное обслуживание ■ Удовлетворение профессиональных интересов, потребности в самореализации
	Средняя			<ul style="list-style-type: none"> ■ Своевременное получение информации о новых продуктах компании ■ Качество оборудования
	Низкая			
		Слабые	Средние	Высокие
Позиции бизнеса (технологии)				

- использование удобного оборудования;
- удовлетворение профессиональных интересов клиентов, их потребности в самореализации.

Оба рынка, рентгенохирургии и эндоскопии, — это рынки госпитального оборудования. Продажа на них в большинстве случаев осуществляется по тендерам через отделы закупок больниц. В ряде ситуаций (при необходимости экстренной установки оборудования по жизненным показаниям для больных) практикуется самостоятельная покупка оборудования пациентами — по направлению доктора дистрибьюторы продают его физическим лицам. Некоторая часть продукции покупается частными медицинскими центрами.

У Mercury Russia на территории России нет обученных специалистов по новому продуктовому направлению, отсутствует опыт работы с этим продуктовым рынком. Кроме того, существует ряд других факторов, вызывающих сложности при выведении продуктов компании на российский рынок:

- ограниченное портфолио по сравнению с конкурентами;
- отсутствие специализированного опытного дистрибьютора;
- ограниченность собственных ресурсов (персонала, времени, бюджета);
- ограниченный (по клиническим показаниям для установки) потенциальный рынок;
- особенности рынка (качество и преимущества продукта не имеют должной ценности для непосредственного потребителя — пациента, т.к. предназначен для паллиативной помощи¹);
- высокий уровень конкуренции, в том числе и с более инновационными продуктами, наличие товаров-субститутов.

Необходимо выбрать правильную стратегию выведения на российский рынок эндоскопической продукции Endostar с учетом вышеперечисленных факторов. Для этого проведем SWOT-анализ (рис. 3–9).

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: СУЩЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ (УГРОЗЫ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ)

Основная слабость компании — высокая стоимость продукции, препятствующая ее выведению на рынок. Для минимизации влияния этого фактора придется привлекать все доступные компании ресурсы и акцентировать внимание целевой аудитории на сопутствующих услугах (программах лояльности, участии в разработке продуктов, привлечении в качестве экспертов). На сегодняшний день российское представительство компании не имеет собственных ресурсов (кадровых, материальных, временных) для выхода на рынок эндоскопии с новой линией продукции Endostar. Также отсутствует обученный дистрибьютор, имеющий опыт работы на данном рынке. Ассортимент компании, не позволяющий в полной мере удовлетворить запросы ключевой аудитории, в сочетании с высокими ценами (в связи с высокой себестоимостью продукции) резко ограничивают возможности выхода на новый для компании рынок, ограниченный по емкости и характеризующийся высоким уровнем конкуренции.

Основную угрозу для компании представляет новый законопроект Минпромторга, который может резко ограничить ввоз и использование товаров медицинского назначения, произведенных за рубежом. Также существенно сужают рынок для компании недорогие и качественные продукты из стран Азии: цены на них устраивают государственные клиники, на которые распространяется антикоррупционная политика государства, ограничивающая верхний порог цен. Кроме того, свое воздействие оказывают и высокий уровень конкуренции, и особенности сегмента паллиативной медицины, которые не позволяют апеллировать к качеству продукции. Для данного рынка определяющим фактором является низкая стоимость, а отсутствие инновационных продуктов в линейке

¹ Задачи паллиативной помощи — использование методов и достижений современной медицинской науки для проведения лечебных процедур и манипуляций, призванных облегчить состояние больного, когда возможности радикального лечения уже исчерпаны. — *Прим. авт.*

Рис. 3. Матрица SWOT-анализа для компании Mercury Russia: экспертная оценка ситуации

<p style="text-align: center;">S (сильные стороны фирмы)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Четко спланированная работа и распределение ресурсов, что увеличивает возможности продаж 2. Высокое качество всей линейки продукции 3. Клиентоориентированность компании, проявляющаяся в возможности вовлечения клиентов в процесс создания новых продуктов 4. Интересные программы лояльности 5. Возможность дополнительной комплектации заказа операционным бельем (медицинскими халатами, чехлами на аппаратуру, покрывалами на операционный стол, покрывалами на пациента) 6. Технология создания тренинг-центров на базе лечебных учреждений и привлечения ключевых специалистов в качестве экспертов 7. Перевод производства на менее затратное с возможностью последующей корректировки цен 8. Создание сети прямых продаж с возможностью снижения цен и сохранения желаемой маржинальности 9. Разработка новых продуктов с целью расширения ассортимента 	<p style="text-align: center;">O (внешние возможности фирмы)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Удобство механизма доставки для потенциальных клиентов по сравнению с конкурентами 2. Вхождение на новый рынок через существующих клиентов (ограниченность рынка) 3. Расширение показаний Минздрава к использованию продукта 4. Возможность привлечения зарубежных коллег для обучения и продвижения
<p style="text-align: center;">W (слабые стороны фирмы)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая себестоимость продукции, не позволяющая реализовать продукт по конкурентоспособным ценам с желаемой маржинальностью 2. Ограниченные ресурсы (персонал, время, бюджет) 3. Отсутствие опыта работы на новом рынке 4. Отсутствие более инновационных продуктов 5. Ассортимент, не соответствующий требованиям рынка 6. Отсутствие специализированного и/или обученного дистрибьютора 7. Несформированный имидж компании на рынке эндоскопии 	<p style="text-align: center;">T (внешние угрозы для фирмы)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тенденция к появлению более дешевых и качественных аналогов из стран Азии 2. Антикоррупционная политика государства, контролирующего верхний порог цен 3. Возможность введения Минпромторгом запрета на ввоз и использование товаров медицинского назначения зарубежных производителей 4. Высокий уровень конкуренции и появление новых технологий при отсутствии роста рынка 5. Особенности рынка паллиативной медицины и ограниченная возможность фокусирования на качестве продукта, а не на его цене

не позволяет компании выгодно позиционироваться на рынке, притом ее имидж еще не сформирован. Все вышеперечисленные факторы оказывают негативное влияние на развитие компании. Как следствие, у нее *не получается наладить сеть прямых продаж для снижения издержек при сохранении маржинальности продукта.*

Возможным решением проблемы может стать грамотная спланированная работа, позволяющая

оптимизировать затраты, инвестиции в отношении с ограниченным кругом ключевых лиц, гибкое ценообразование с учетом антикоррупционной политики и контроля государственных закупок. Это не принесет высоких продаж в первые годы и не позволит захватить желаемую долю рынка, однако поможет компании выйти на новый для нее рынок, заручиться поддержкой ключевых лидеров мнений, перевести собственное

Рис. 4. Матрица для ранжирования внешних возможностей предприятия

		Привлекательность		
		Сильная	Умеренная	Слабая
Вероятность наступления	Высокая	1, 2		
	Средняя			4
	Низкая	3		

Рис. 5. Матрица для ранжирования внешних угроз для предприятия

		Серьезность последствий			
		Разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	Незначительные последствия
Вероятность наступления	Высокая		3	1, 2	5, 4
	Средняя				
	Низкая				

Рис. 6. Матрица для ранжирования внутренних сил предприятия

Выраженность (сила)	Высокая	Умеренная	Незначительная
		1, 2, 3, 4, 6	7, 8, 9

Рис. 7. Матрица для ранжирования внутренних слабостей предприятия

Выраженность (сила)	Высокая	Умеренная	Незначительная
		1	2, 3, 4, 6

Рис. 8. SWOT-анализ: ранжированные экспертные оценки

<p style="text-align: center;">S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Четко спланированная работа и распределение ресурсов, что увеличивает возможность продаж 2. Высокое качество всей линейки продукции 3. Клиентоориентированность компании, проявляющаяся в возможности вовлечения клиентов в процесс создания новых продуктов 4. Интересные программы лояльности 5. Возможность дополнительной комплектации основного заказа операционным бельем 	<p style="text-align: center;">O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Удобство механизма доставки для потенциальных клиентов по сравнению с конкурентами 2. Вхождение на новый рынок через существующих клиентов (ограниченность рынка) 3. Расширение показаний Минздрава к использованию продукта
<p style="text-align: center;">W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая себестоимость продукции, не позволяющая реализовывать продукт по конкурентоспособным ценам с желаемой маржинальностью 2. Ограниченные ресурсы (персонал, время, бюджет) 3. Отсутствие опыта работы на новом рынке 4. Отсутствие более инновационных продуктов 5. Ассортимент, не соответствующий требованиям рынка 	<p style="text-align: center;">T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тенденция к появлению более дешевых и качественных аналогов из стран Азии 2. Антикоррупционная политика государства, контролирующего верхний порог цен 3. Возможность введения Минпромторгом запрета на ввоз и использование товаров медицинского назначения зарубежных производителей

производство на более экономичное и низкозатратное, позволяющее снизить цены при сохранении маржинальности, и дождаться благоприятного момента для агрессивного захвата рынка.

Из всех угроз наибольшую представляет решение Минпромторга о запрете ввоза продукции иностранных производителей, т.к. на это решение компания не в силах повлиять.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ. ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ (ВОЗМОЖНОСТИ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ)

Основным ориентиром для развития является стратегия плавного роста — от фокусных продаж и работы на существующем рынке до целевого уровня продаж и захвата не менее 30% рынка.

Успех в первые годы могут обеспечить четко спланированная работа и грамотное распределение

ресурсов. Возможность вовлечения клиентов в процесс создания новых продуктов и интересные программы посещения производства позволят добиться лояльности клиентов. Также компания может дополнительно комплектовать заказ необходимым для операций бельем. Ключевым лидером мнения будет интересна возможность создания на базе их учреждения тренинг-центров. В качестве ключевого фактора успеха компания планирует сфокусироваться на удобстве механизма доставки, т.к. это качество важно для врачей, устанавливающих оборудование, а конкуренты не могут предложить им того же.

Ключевая стратегия компании — выход на рынок эндоскопии через рынок рентгенохирургии. Также на первое время планируется привлечь зарубежных коллег для обучения клиентов использованию новых продуктов и продвижения. В будущем у компании есть возможность увеличить свою долю рынка и маржинальность

Рис. 9. SWOT-анализ: линия продукции Endostar

		S (сильные стороны)					W (слабые стороны)				
		Четко спланированная работа и распределение ресурсов, что увеличивает возможность продаж	Высокое качество всей линейки продукции	Клиентоориентированность компании, проявляющаяся в возможности вовлечения клиентов в процесс создания новых продуктов	Удобство механизма доставки для потенциальных клиентов по сравнению с конкурентами	Возможность организации тренинг-центров на базе учебных учреждений и привлечения ключевых специалистов в качестве экспертов	Высокая себестоимость продукции, не позволяющая реализовать ее по конкурентоспособным ценам с желаемой маржинальностью	Ограниченные ресурсы (персонал, время, бюджет)	Отсутствие опыта работы на новом рынке	Отсутствие более инновационных продуктов	Ассортимент, не соответствующий требованиям рынка
О (возможности)	Удобство механизма доставки для потенциальных клиентов по сравнению с конкурентами	Ориентиры для стратегического развития (возможности и сильные стороны)					Ориентиры для внутренних преобразований (возможности и слабые стороны)				
	Вхождение на новый рынок через существующих клиентов (ограниченный рынок)										
	Расширение показаний Минздрава к использованию продукта										
Т (угрозы)	Тенденция к появлению более дешевых и качественных аналогов из стран Азии										
	Антикоррупционная политика государства, контролирующего верхний порог цен										
	Возможность введения Минпромторгом запрета на ввоз и использование товаров медицинского назначения зарубежных производителей	Потенциальные стратегические преимущества компании (угрозы и сильные стороны)					Существенные ограничения для развития (угрозы и слабые стороны)				

благодаря переводу производства на менее затратный уровень. В долгосрочной перспективе интересна организация сети прямых продаж, что позволит снизить цены для клиентов и при этом сохранить желаемую маржинальность. В качестве дополнительных возможностей можно рассматривать расширение показаний Минздрава к использованию продукта и расширение собственного ассортимента.

Стратегические приоритеты первого уровня для компании — добиться первых продаж клиентам старого рынка, используя имеющиеся связи и репутацию компании, выпускающей высококачественную продукцию.

Стратегические приоритеты второго уровня — выйти на новый рынок, позиционируясь за счет главного отличия продукции от аналогов конкурентов — удобства системы доставки.

Стратегические приоритеты третьего уровня — увеличить продажи и долю рынка, используя расширение показаний для существующих продуктов (долгосрочная перспектива)

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (ВОЗМОЖНОСТИ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ)

Ключевой проблемой реализации продукции является ее высокая себестоимость, не позволяющая осуществлять продажи по конкурентоспособным ценам. Этот недостаток компания может устранить благодаря правильному позиционированию и фокусировке на ключевом факторе успеха — удобстве доставки продукта. Поскольку имидж компании не сформировался, она начнет выводить продукт на рынок рентгенохирургии, где за ней закрепились репутация компании, выпускающей высококачественную продукцию. По мере накопления опыта, с расширением ассортимента и переводом производства на менее затратный уровень у нее появится возможность реализации продукции на основном рынке — рынке эндоскопии — по ценам, устраивающим

клиентов, с сохранением собственной маржинальности.

Важным ориентиром для внутренних преобразований в краткосрочной перспективе является грамотно спланированная работа, позволяющая добиться первых продаж за счет продаж на старом рынке через имеющегося партнера, что позволит сократить ресурсы на продвижение. В процессе накопления опыта и изучения рынка компания сможет увеличить долю рынка за счет расширения показаний к применению продукции. Главным значимым ориентиром будет *перевод собственного производства на более экономичный уровень и организация прямых продаж*, что позволит снизить конечные цены для клиентов и сохранить собственную маржинальность, однако лишь в долгосрочной перспективе.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ (УГРОЗЫ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ)

У компании есть шанс привлечь клиентов и успешно выиграть конкурентную борьбу за счет вовлечения клиентов в процесс создания продуктов, интересных программ лояльности, организации тренинг-центров на базе лечебных учреждений. Также для отделов закупок может быть интересным предложение компании по дополнительной комплектации основного заказа операционным бельем, что поможет частично обосновать стоимость продукта.

Из всех угроз принципиально опасным может быть введение Минпромторгом запрета на ввоз и использование товаров медицинского назначения зарубежных производителей, т.к. на это решение компания никак не может повлиять.

ПРОБЛЕМА И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ

Проблема: не получается наладить сеть прямых продаж для снижения издержек и сохранения маржинальности продукта.

Персонажи, их возможные роли и/или статусы.

■ **Руководство компании Mercury Global.**

Руководство заинтересовано в максимизации прибыли компании, настаивает на продвижении всех линеек продукции на всех рынках. Для него важно окупить инвестиции в приобретение новой линейки продукции Endostar и модернизацию производства, которое позволит снизить себестоимость продукции.

■ **Руководитель маркетинговой службы Mercury Russia.** Его задача — вывести на рынок новую линейку продукции, добиться окупаемости инвестиций в течение полутора лет и покрывать за счет новой продукции не менее 10% годового плана продаж. Мотивация — продемонстрировать профессионализм и добиться повышения по службе.

■ **Существующий крупный дистрибьютор Vascular.** Имеет большой продуктовый портфель, не работает на рынке товаров для эндоскопии и, соответственно, не имеет соответствующих специалистов, но заинтересован в продаже продукции Endostar, т.к. данная продукция частично востребована на рынках его присутствия. Продажа Endostar позволит ему более полно соответствовать условиям тендеров. Руководство мотивировано работать с Mercury Russia по всем направлениям, т.к. за годы работы им удалось добиться синергии. Мнение отдела продаж компании Vascular не всегда совпадает с мнением руководства, т.к. бонусный план связан с рентабельностью продаж.

■ **Потенциальные дистрибьюторы (дистрибьюторы конкурента).** К данной группе относятся все дистрибьюторы, в том числе дистрибьюторы конкурентов, специализирующиеся на данном рынке (эндоскопия). Они хотят заключить как можно больше контрактов с разными производителями конкурирующей продукции для возможности манипулировать при разыгрывании тендеров и добиваться большей рентабельности продаж.

■ **Потенциальные клиенты (врачи).** К этой группе относятся врачи трех специальностей — эндоскописты, хирурги-онкологи и рентгенохирурги,

которые отвечают за закупки продукции Endostar и определяют закупки медицинского учреждения, влияя на решение отдела закупок. Ключевая мотивация врачей, отвечающих за закупки, заключается в получении преференций (возможности принимать участие в конференциях, поездках, получать разнообразные подарки) за закупку продукции определенного вида. Также для них принципиально удобство и надежность ее использования.

■ **Непосредственные потребители продукции.** Это пациенты, для которых будет устанавливаться данное оборудование и которые могут самостоятельно за собственные деньги приобрести продукт. Пациенты, приобретающие продукцию за собственные деньги в связи с экстренными показаниями и при ее отсутствии в медицинском учреждении, заинтересованы в получении недорогого продукта, который не будет вызывать у них дискомфорта после установки. Пациенты, получающие услугу по квотам (бесплатно), также заинтересованы в том, чтобы продукт не вызывал дискомфорта, однако на выбор продукта они повлиять не могут. Долговечность продукта в обоих случаях не принципиальна.

Выбранный персонаж: руководитель маркетинговой службы Mercury Russia. Он оказывает влияние на развитие событий, несет ответственность за продвижение продукции на рынок.

Предпочтения выбранного персонажа:

■ ценности: положительный (в глазах потребителей) имидж компании, ее продукции (товаров и услуг), собственная карьера (продвижение по службе), качество и результативность (достойное выполнение порученных обязанностей);

■ цели: достижение уровня продаж продукции Endostar не менее 10% (в денежном эквиваленте) от всего плана продаж по региону, сохранение прибыльности (маржинальности) продаж по продукции Endostar — не менее 40% от себестоимости (табл. 2).

Пример классификации типов стратегий (решений) представлен на рис. 10, эталонных стратегий маркетинга — в табл. 3.

Таблица 2. Динамика целей, значимых для выбранного персонажа

Цели, значимые для выбранного персонажа	Продажи	Маржинальность	Доля рынка	Расход ресурсов
Существенное увеличение				
Увеличение	Целевые объемы продаж — \$135000 в первый год (на текущий момент продажи отсутствуют)		Доля рынка при 20%-ной скидке — 10%	
Сохранение		Желаемая маржинальность — 50%, минимальный уровень — 40% (при скидке 20%)		
Снижение				Максимальный расход ресурсов — не более \$100000 в год, включая затраты на наем нового сотрудника, обучение, мотивационные и промо-расходы
Существенное снижение				

Рис. 10. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

Примечание: модель представлена в виде плоского графа. В объеме имеет форму тетраэдра.

Таблица 3. Эталонные маркетинговые стратегии

Стратегии по отношению к рынку / продукту	Стратегии по отношению к партнерам	Стратегии по отношению к конкурентам
<ul style="list-style-type: none"> ■ Захват рынка ■ Развитие рынка ■ Развитие продукта ■ Сокращение ■ Отторжение ■ Ликвидация ■ Концентрическая диверсификация ■ Конгломеративная диверсификация ■ Горизонтальная диверсификация 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямая интеграция ■ Обратная интеграция ■ Совместное предприятие 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Операционное совершенство ■ Горизонтальная интеграция ■ Оборонительные стратегии ■ Наступательные стратегии

Решение 1. Уклонение (относительно сети прямых продаж нового продукта) — работа продолжается через имеющегося дистрибьютора, товар продается по тендерам существующим клиентам (старый рынок рентгенохирургии). Это позволит более эффективно работать на существующем рынке, дополнив имеющийся портфель новой продукцией. Поскольку цены все равно остаются неконкурентоспособными, дистрибьютору дают 20%-ную скидку (сохраняется нужная маржинальность). Также происходит возможное снижение наценки дистрибьютора за счет перераспределения части мотивационных расходов (конференции, поездки, программа лояльности, обучение) на компанию.

Стратегии:

- по отношению к дистрибьютору — стратегия прямой интеграции, выражающейся в росте фирмы за счет приобретения существующего дистрибьютора или усиления контроля над ним;

- по отношению к рынку — стратегия развития продукта, роста за счет продвижения Endo-star на уже освоенном фирмой рынке рентгенохирургии;

- по отношению к конкурентам — стратегия атаки на доступные рынки.

Риски: даже при таких попытках снижения конечной цены она остается выше цен конкурентов на 50–100%, что не позволит участвовать практически ни в одном тендере. Нельзя ожидать большого

снижения цены от дистрибьютора, т.к. он предпочитает сам контролировать ситуацию и распоряжаться мотивационной составляющей.

Возможности: наиболее простой (время, персонал) и низкокзатратный вариант, позволяющий добавить дополнительные продажи к годовому плану.

Бюджет: мотивационные расходы — \$50 000 в год на 10 ключевых лидеров мнений, наем нового сотрудника — клинического специалиста (возможна его занятость на нескольких направлениях) — \$35 000 в год. Обучение дистрибьютора (минимальное, т.к. отношения с потенциальными клиентами уже сложились и специальной аргументации не требуется) — \$2000, образцы продукции — \$10 000, промоматериалы и PR — \$10 000. Итого: *Прогнозируемые продажи в год* \$135000 (1,7% вместо желаемых 10% от плана продаж) – *Общие расходы* \$107000 = *Прибыль* \$28000.

Долговременные последствия (здесь и далее горизонт прогноза один-два года): с учетом тенденции к уменьшению стоимости продукции, появлению качественных китайских и корейских аналогов такой вариант не имеет долгосрочных перспектив. При таком решении компания сможет покрывать не более 3–5% рынка.

Решение 2. Сотрудничество (относительно сети прямых продаж нового продукта) — найти и заинтересовать нового дистрибьютора (или нескольких дистрибьюторов), который уже имеет опыт

работы на этом рынке, охватывает его полностью и сможет дополнить линейку продукции компании своим портфелем, что позволит эффективно работать на всем рынке и тендеры закрывать полностью.

Стратегии:

- по отношению к рынку — стратегия конгломератной диверсификации: выход с новым продуктом на новый рынок (эндоскопия) за счет сотрудничества с новым дистрибьютором;
- по отношению к дистрибьютору — стратегия прямой интеграции, выражающаяся в приобретении контроля над новыми дистрибьюторами;
- по отношению к конкурентам — стратегия наступления на позиции лидера рынка с проведением исследования нужд потребителей и степени их удовлетворенности при выборе наиболее удачного решения.

Риски: сложность выбора подходящего дистрибьютора, затраты времени на поиск, переговоры, подписание контракта, обучение, долгий процесс адаптации (не менее года). Высока вероятность того, что, имея в ассортименте продукцию компании, дистрибьюторы будут замещать ее более дешевыми аналогами, используя бренд Mercigu только как имиджевый ресурс, и тогда расходы компании на продвижение не окупятся.

Возможности: полный охват рынка, меньшее время на обучение, если дистрибьюторы уже работали с аналогичной продукцией, снижение затрат времени на исследования рынка и контроль.

Бюджет: мотивационные расходы (\$50 000 в год на 10 ключевых лидеров мнений), наем нового сотрудника — клинического специалиста — \$35 000 в год (оптимизировать затраты можно, поручив новому сотруднику не только это направление). Обучение дистрибьютора — \$2000, образцы продукции — \$10 000, промоматериалы и PR — \$10 000. Итого: *Прогнозируемые продажи в год \$135000 – Общие расходы \$107000 = Прибыль \$28000.*

Долговременные последствия: могут быть различными в зависимости от дистрибьютора.

Решение 3. Соперничество (относительно сети прямых продаж нового продукта), реализация

продукции собственными силами (прямые продажи).

Стратегии:

- по отношению к конкурентам — стратегия операционного совершенства, опирающаяся на показатели затрат, качества, продолжительности временных циклов операционных процессов, отношений с клиентами, скорости и эффективности поставок и распределения продукции;
- по отношению к рынку — стратегия конгломеративной диверсификации, т.е. расширения за счет продвижения продукции Endostar на рынке эндоскопии.

Риски: значительные временные затраты.

Возможности: полный контроль над расходами и ситуацией, который, возможно, позволит уменьшить наценку и снизить стоимость конечного продукта на 30%.

Бюджет: расходы на содержание склада (\$20 000), логистику (\$20 000 в год), персонал (\$135 000), промоматериалы и PR — \$10 000. Итого: расход \$185000 при продажах \$135000 в год = \$-50000.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — пять лет): в долгосрочной перспективе — оптимизация расходов.

Решение 4. Сотрудничество и соперничество (относительно сети прямых продаж нового продукта), установление доверительных отношений с небольшим кругом ключевых лидеров мнений в крупных медицинских центрах затем, чтобы они рекомендовали продукцию непосредственно пациентам для самостоятельных закупок через дистрибьютора (продажа физическим лицам), без затрат на промоматериалы и PR.

Стратегии:

- по отношению к рынку — стратегия захвата, нишевая работа с узкой целевой аудиторией;
- по отношению к конкурентам — стратегия операционного совершенства, позволяющая сократить затраты за счет работы с узкой целевой аудиторией;
- по отношению к дистрибьютору — стратегия совместного предприятия, заключающаяся

в установлении новых взаимоотношений, основанных на выгодном сотрудничестве.

Риски: дистрибьютору необходимо иметь полный размерный ряд продукции на складе.

Возможности: простота и дешевизна.

Бюджет: мотивационные расходы (\$50 000 в год на десять ключевых лидеров мнений), наем нового сотрудника — клинического специалиста — \$35 000 в год. Обучение дистрибьютора — \$2000, образцы продукции — \$10 000. Итого: *Прогнозируемые продажи в год \$135000 – Общие расходы \$97000 = Прибыль \$38000.*

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): схема легко копируется конкурентами. Кроме того, покупку дорогого оборудования смогут позволить себе преимущественно состоятельные люди (необходимо фокусироваться на мегаполисах и крупных онкоцентрах).

Решение 5. Сотрудничество и растворение (относительно сети прямых продаж нового продукта). Сотрудничество с частными медицинскими центрами.

Стратегия:

- по отношению к рынку — стратегия захвата, нишевая работа с узкой целевой аудиторией;
- по отношению к конкурентам — стратегия наступления на небольшие рынки;
- по отношению к дистрибьютору — прямая интеграция.

Риски: дистрибьютору необходимо иметь полный размерный ряд продукции на складе, самостоятельные закупки центрами исключаются, т.к. они ориентированы на получение максимальной прибыли, чему не соответствует ценообразование компании.

Возможности: закупки оборудования пациентами по рекомендации врачей только того медицинского центра, который их обслуживает.

Бюджет: мотивационные расходы (\$50 000 в год на десять ключевых лидеров мнений), наем нового сотрудника — клинического специалиста — \$35 000 в год. Обучение дистрибьютора — \$2000, образцы продукции — \$10 000. Итого:

Прогнозируемые продажи в год \$135000 – Общие расходы \$97000 = Прибыль \$38000.

Долговременные последствия: успех маловероятен, возможны лишь редкие продажи.

Решение 6. Уклонение (относительно сети прямых продаж нового продукта) — отсутствие затрат денег и времени на продвижение этой продукции.

Стратегия по отношению к рынку — сокращение расходов и выжидание более удобного момента для выхода на рынок.

Риски: отсутствуют, т.к. план продаж выполняется за счет фокусных направлений продукции, т.е. высокомаржинальных линеек товара, которые имеют хорошие перспективы сохранения высокого уровня продаж в ближайшие годы.

Возможности: можно сконцентрироваться на продукции, которая приносит прибыль.

Бюджет: без затрат, если не считать потраченных на регистрацию продукции денег.

Долговременные последствия: отсутствие активности в продвижении этой продукции не скажется отрицательно на общих продажах российского представительства, однако политика штаб-квартиры требует окупить вложенные на регистрацию средства.

Выбранное решение. Выбран комплексный подход решений 1 и 4 в краткосрочной перспективе с последующим переходом на 2 и 3 в долгосрочной. Поскольку данное направление не является приоритетным для компании с точки зрения имиджа и позиционирования, а рассматривается лишь как источник дополнительных продаж и возможность диверсификации рисков, то основная цель на ближайшие год-два — сократить расходы на продвижение продукции, обеспечив продажи. Для такой позиции подходят решения 1 и 4 как наименее затратные по бюджету и времени. В процессе работы есть возможность сориентироваться на рынке, выбрать дистрибьютора и принять решение о работе через него либо о самостоятельной реализации продукции.

Способы контроля реализации выбранного решения:

1) контроль продаж: результаты мониторинга закупок, максимизация продаж в отобранных медицинских центрах, развитие лояльности лидеров мнений в этих центрах;

2) контроль затрат: оптимизация расходов за счет совмещения обучения с мотивационными поездками (конференции, мастер-классы, поездки по программе лояльности); благодаря объединению промобюджетов этих двух направлений продукции есть шанс сократить расходы, во всяком случае при отсутствии окупаемости Endostar средства будут потрачены не зря;

3) исследование рынка: список кандидатов, отобранных среди потенциальных дистрибьюторов,

отчет об изучении рынка для оценки перспектив и рисков самостоятельных продаж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный кейкис о планировании способов выведения новой линии продукции на российский рынок — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной, многоуровневой и весьма нетривиальной управленческой ситуации, попытка ее успешного разрешения с помощью построения полей альтернативных решений при использовании системы разнообразных количественных и качественных метрик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 136–147.
2. Киселев В.Д. Кейс «В бизнесе друг не друг и брат не брат» // Век инноваций. — 2012. — №1. — С. 45–48.
3. Киселев В.Д. Методика корпоративного обучения государственных и муниципальных служащих // Среднерусский вестник общественных наук. — 2009. — №2. — С. 185–191.
4. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство / Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карповой. — Выпуск XI. — М.: Граница, 2013. — 280 с.
5. Киселев В.Д. Подходы к оценке индивидуальных и групповых компетенций менеджеров. Формирование управленческих компетенций на программе MBA. Опыт бизнес-школы «МИРБИС»: Сб. статей Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС». Центр программ MBA. — М.: МАКС Пресс, 2009. — 188 с.
6. Киселев В.Д. Применение методики «Матрица идентичности» в образовательной практике // Корпоративные университеты. — 2013. — №43. — С. 43.
7. Киселев В.Д. Проблемы прогнозирования изменений и развития сложных экономических систем: Сборник научных статей / Сост. М.В. Одинцов; научный ред. Е.Н. Корепанов. — Выпуск 8. — М.: МАКС Пресс, 2009. — 152 с.
8. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–48.
9. Киселев В.Д. Учебно-консультационная групповая работа с сотрудниками крупных корпораций на основе конкретных проблемных ситуаций заказчика и суботраслевой картографии // Бизнес-образование. — 2008. — №2. — С. 62–73.
10. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2. — С. 100–108.
11. Киселев В.Д., Бестолков В.И. Недопущение дальнейшего падения спроса // Промышленный и b2b маркетинг. — 2014. — №3. — С. 202–215.
12. Киселев В.Д., Сотникова М.Н. Кейкис «Баланс между полномочиями и компенсациями» // Маркетинг и финансы. — 2014. — №2. — С. 136–148.
13. Киселев В.Д., Сыпабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3. — С. 36–45.
14. Мински М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. — 154 с.

Главный редактор

ЧИНАРЬЯН РУБЕН АРТАШЕСОВИЧ,

директор по маркетингу и стратегическому развитию ГК «Промстройконтракт»,
академик Международной академии инвестиций и экономики строительства,
главный редактор журнала «Клиентинг и управление клиентским портфелем»
Ruben.Chinaryan@grebennikov.ru

Учредитель:

ЗАО «Издательский дом «Гребенников»
Член Российской ассоциации маркетинга
<http://www.grebennikov.ru>

Редакция:

Руководитель проектов

Власова Алла vlasova@grebennikov.ru

Выпускающий редактор

Головачева Татьяна golovacheva@grebennikov.ru

Литературный редактор

Юдина Нина yudina@grebennikov.ru

Корректор

Королева Юлия corrector@grebennikov.ru

Компьютерная верстка

Ермакова Ольга ermakova@grebennikov.ru

Адрес редакции:

119034, Москва, Сеченовский пер., д. 5, стр. 2
Тел. (495) 926-04-09

Подписка:

podpiska@grebennikov.ru

Точка зрения редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Ответственность за достоверность информации в рекламных объявлениях несут рекламодатели. Все права на материалы, опубликованные в номере, принадлежат журналу «Управление продажами». Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами.

Тираж 1350 экз. Цена договорная.

Издание зарегистрировано в Государственном комитете Российской Федерации по печати за номером ПИ77-3371 от 10 мая 2000 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГАХ:

«РОСПЕЧАТЬ» — 80176; «ПРЕССА РОССИИ» — 41435

КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОДАЖ

В данном материале рассмотрены и детализированы корпоративные стандарты продаж на примере дистрибьюторской компании с собственной розницей, приведены практические алгоритмы работы с клиентами, администрирования клиентов, а также определены ключевые показатели эффективности работы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: повышение эффективности продаж, рост продаж, оптимизация работы отдела продаж, оптимизация бизнес-процессов, стандарт продаж, работа с клиентами

Бобриков Олег Владимирович — директор по маркетингу группы компаний HondaWorld, бизнес-консультант и бизнес-коуч, член Гильдии Маркетологов России. В прошлом директор по маркетингу компаний «РусАгро-Проект», «Алиса», Saga. Опыт работы в маркетинге и развитии бизнеса — свыше 12 лет (г. Москва)

ВВЕДЕНИЕ

Корпоративные стандарты продаж (КСП) — это формализованные, одинаковые для всех сотрудников правила и шаблоны поведения при обслуживании клиентов, порядок действий на рабочем месте, а также способы реагирования в нестандартных ситуациях. Их основная цель — обеспечить компании стратегическое конкурентное преимущество. Наличие стандартов гарантирует клиенту, что независимо от того, с кем именно из сотрудников компании он общается, он получит обслуживание «фирменного» качества, присущее данному предприятию.

ЦЕЛИ КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ ПРОДАЖ

Ключевой целью внедрения КСП является рост прибыли за счет повышения операционной эффективности продаж и работы с клиентами. Корпоративные стандарты продаж решают следующие задачи.

1. Оптимизация системы управления за счет систематизации и регламентации деятельности сотрудников коммерческого и смежных подразделений при осуществлении продаж и работе с клиентами.

2. Обеспечение высокого качества работы с клиентами при осуществлении продаж и клиентском сопровождении, что приводит к росту клиентской лояльности.

3. Повышение скорости работы сотрудников коммерческого подразделения при осуществлении ими профессиональных функций.

4. Повышение эффективности программ обучения персонала, более гибкая возможность ротации кадров.

5. Выделение организационных, временных и финансовых ресурсов, высвобождаемых за счет оптимизации и повышения эффективности при осуществлении продаж и работы с клиентами.

Внедрение КСП повышает эффективность работы коммерческих подразделений, как предприятий, работающих на массовом рынке (FMCG, b-2-c), за счет масштабирования эффективных технологий и стандартизации, так и компаний с индивидуальными решениями в области продаж и клиентского сервиса (b-2-b), за счет роста качества работы с клиентами и сервиса.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ ПРОДАЖ

Ниже приведена типовая структура корпоративных стандартов продаж. Данная структура сформирована автором на основании опыта внедрения программ для развития продаж.

1. Общая информация:

- о компании;
- о выгодах и отличиях работы с компанией;
- о клиентах;
- об условиях сотрудничества с клиентами.

2. Рабочий процесс менеджера по продажам:

- режим работы;
- структура рабочего процесса менеджера по продажам;

- подробные пошаговые рабочие инструкции;
- правила.

3. Обращение клиента в компанию:

- личный визит клиента в офис компании;
- звонок клиента в офис компании;
- обращение клиента по e-mail, заказ продукции через форму заказа на сайте;
- общение через инструменты онлайн-коммуникаций;
- общение через форум, социальную сеть;
- самостоятельное оформление заказа клиентом через сайт компании.

4. Работа с заказом клиента:

- заказ «в работе» — незавершенный заказ клиента;
- прибытие товара на склад;
- контроль получения заказа клиентом, отправка контактных данных компании и персонального менеджера, купонов для друзей;
- возврат товара: причины, документы, условия.

5. Постпродажная работа и обслуживание клиента.

1. *Общая информация.* Данный раздел содержит общие сведения о предприятии: о его организационно-правовой форме, рынке работы, структуре, ассортиментной матрице. В этом разделе детально описываются выгоды и отличия работы с компанией с точки зрения клиентов, приводятся расчеты экономической эффективности сотрудничества, сегментируются клиенты предприятия, характеризуются коммерческие условия работы с клиентами: виды, размер и критерии скидок, ретробонусов, условия их предоставления, стоимость доставки, товарного кредита и т.д.

2. Рабочий процесс менеджера по продажам.

В данном разделе собрана информация о рабочем графике сотрудников департамента продаж, приведена структура рабочего процесса — набор действий и задач для достижения поставленных целей. Все пути коммуникации и взаимодействия структурированы и пошагово детализированы.

3. *Обращение клиента в компанию.* В разделе максимально подробно раскрыты действия

сотрудников департамента продаж при всех видах обращения клиентов на предприятие: личный визит, телефонный звонок, письмо по электронной почте, связь через инструменты онлайн-коммуникации. Здесь указывается, что все обращения обязательно фиксируются в системе по работе с клиентами (СРК) с присвоением статуса:

- отказ (клиент на этапе первичного обращения отказался от сотрудничества) с указанием причины;
- предпосылка к сотрудничеству (клиент заинтересован в сотрудничестве, но непосредственно в ходе обращения не готов сделать заказ);
- заказ (клиент готов сделать заказ непосредственно в ходе обращения).

4. *Работа с заказом клиента.* В данном разделе описывается необходимость и порядок администрирования и сопровождения клиента после осуществления заказа (под заказом здесь понимается оплата товара, как имеющегося в наличии на собственном складе компании, так и доставляемого по требованию, в том числе из-за границы за один-два месяца), существует необходимость администрирования заказа и сопровождения клиента. Администрирование заказа заключается в том, что сотрудник департамента продаж осуществляет контроль движения заказа от предприятия до клиента с информированием последнего об изменении статуса (товар отгружен, товар пришел на склад компании, готов для доставки и т.д.).

Также в данном разделе раскрываются процессы контроля получения заказа клиентом, работы с возвратом товара и выяснения причин возврата, отправки клиенту бонусных опций для последующих заказов в соответствии с маркетинговой программой развития и поддержки продаж.

5. *Постпродажная работа и обслуживание клиента.* После доставки заказа до клиента сотрудники департамента продаж осуществляют мониторинг удовлетворенности клиента сотрудничеством с компанией. Также в данном разделе описана последующая система взаимодействия с клиентом: необходимость поздравления с персональными и федеральными праздниками,

информирование о новинках ассортимента и специальных условиях, новостях компании.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ СТАНДАРТА ПРОДАЖ

Ответы на обращения клиентов

Согласно КСП ответ на обращение клиента необходимо производить не позднее второго сигнала телефона, который менеджер в течение рабочего дня обязан постоянно иметь при себе. В табл. 1 приведены виды и состав работ в рамках блока «Ответы на обращения клиентов», а также определены критерии оценки эффективности.

Ключевой для корпоративных стандартов продаж является стандартизация действий в рабочих ситуациях для сотрудников департамента продаж — в алгоритмах работы. Ниже представлены ключевые алгоритмы для рабочих ситуаций.

Алгоритм телефонного диалога

При обращении клиента по телефону менеджеру предлагается следующий порядок действий.

1. При поступлении входящего звонка менеджер обязан не позднее чем на второй сигнал телефона ответить клиенту приветствием.
2. Приветствие: «Добрый день (название компании, имя менеджера)».
3. При запросе конкретного товара со стороны клиента выяснить наличие продукции на складе либо возможность доставки под заказ, ее цену и сообщить об этом клиенту по телефону.
4. При запросе клиента на дополнительные либо сервисные услуги менеджер информирует клиента об их стоимости, при необходимости расчета сложной услуги (более трех наименований товара) менеджер фиксирует потребность клиента в услугах, информирует его о том, что перезвонит в течение 30 минут с готовым расчетом цены и условий. При поступлении данного заказа менеджер связывается с ответственными сотрудниками

Таблица 1. Ответы на обращения клиентов

№ п/п	Виды работ	Состав работ	Критерии оценки
1	Консультация по вопросам наличия и стоимости товаров	Менеджер должен отвечать на вопросы клиентов о наличии товара, его цене, условиях поставки и оплаты продукции (подробнее см. алгоритм телефонного диалога). Срок — по мере поступления телефонных звонков от клиентов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конверсия первичных обращений клиентов в заказы (по конкретному менеджеру) ■ Аудиозаписи телефонных разговоров ■ Контрольные звонки руководства компании и третьих лиц под видом клиентов (Mystery Shopping)
2	Оформление заказов / резервов	После принятия заказа от клиента по любому коммуникационному каналу менеджер обязан сформировать заказ, зарезервировать и сформировать счет согласно формам системы по работе с клиентами (СРК). Срок — в течение 10 минут после обращения клиента (исключение — следующий телефонный звонок либо отдельная задача руководства)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Соблюдение стандарта внесения информации ■ Качество внесения информации в СРК (отсутствие ошибок)
3	Коммуникация (ответы на обращения клиентов) через Skype, ICQ, «обратный звонок», Livetex (онлайн-консультант — ответы на вопросы, отправленные через сайт)	Менеджер должен отвечать на вопросы клиентов о наличии, цене, условиях поставки и оплаты продукции (подробнее см. алгоритм диалога через коммуникационные онлайн-инструменты). Срок — по мере поступления обращений от клиентов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конверсия первичных обращений клиентов через коммуникационные онлайн-инструменты в заказы (по конкретному менеджеру) ■ Контроль истории коммуникационных диалогов ■ Контрольное обращение руководства компании и третьих лиц под видом клиентов (Mystery Shopping)
4	Обратная связь	После получения информации от клиента для заказа продукции менеджер обязан контролировать статус и решать оперативные вопросы до момента получения клиентом товара (подробнее см. алгоритм обратной связи с клиентом). Срок: контроль оплаты — в течение трех часов с момента выставления и отправки счета, ответы на вопросы — по мере поступления обращения от клиентов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аудиозаписи телефонных разговоров ■ Контроль истории диалогов ■ Мониторинг удовлетворенности клиентов сотрудничеством с компанией
5	Консультации по дополнительным услугам и сервису	Подробнее см. алгоритм телефонного диалога, алгоритм диалога через коммуникационные онлайн-инструменты, алгоритм обратной связи с клиентом. Срок — по мере поступления телефонных звонков от клиентов	Аналогичны пунктам 1–3
6	Сопровождение и помощь клиенту при работе с компанией	Менеджер обязан оказывать клиенту информационно-консультационное сопровождение по всем вопросам, связанным с заказом продукции и услуг, а также работе с сервисами, порталами и проектами компании, такими как работа клиента с сайтом, помощь в оформлении заказа и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аудиозаписи телефонных разговоров ■ Контроль истории коммуникационных диалогов ■ Мониторинг удовлетворенности клиентов сотрудничеством с компанией ■ Контрольное обращение руководства компании и третьих лиц под видом клиентов (Mystery Shopping)

для расчета цены, при отсутствии таковых запрашивает данную информацию у руководства предприятия (только в исключительных случаях).

5. В случае отсутствия у менеджера возможности предоставить клиенту информацию в ходе телефонного разговора запросить у клиента контактные данные (Ф.И.О., телефон), сообщить клиенту, что ему перезвонят с необходимой информацией, подготовить сведения и перезвонить клиенту не позднее чем через 15 минут.

6. Указать клиенту на возможность как самовывоза товаров из магазина (офиса / склада) предприятия, так и их доставки, обозначив стоимость последней.

7. При наличии на момент телефонного звонка специальных акций и предложений сообщить об этом клиенту. План-график специальных акций предоставляется руководителем маркетинговой службы.

8. Сообщить клиенту о наличии в компании дополнительных и сервисных услуг, на которые у него будет специальная скидка.

9. После завершения телефонного разговора поблагодарить клиента за обращение в компанию и предложить зарегистрироваться на сайте, получив за это бонусную 5%-ную скидку.

Алгоритм диалога через коммуникационные онлайн-инструменты

К коммуникационным онлайн-инструментам относятся ICQ, Skype, форма диалога на сайте компании, Livetex.

1. Менеджер на рабочем месте обязан включать все коммуникационные инструменты и устанавливать статус «Онлайн / в сети» на них. Не допускается установление статуса отсутствия на коммуникационном инструменте.

2. При поступлении сообщения от клиента менеджер обязан немедленно ответить ему. Исключение — поступление сообщения во время телефонного звонка клиента либо наличие клиента в офисе. В данном случае менеджер обязан ответить на сообщение по завершении разговора с клиентом.

3. При поступлении запроса на обратный звонок клиенту менеджер обязан перезвонить не позднее чем через 15 минут.

4. При ответе клиенту необходимо использовать приветствие: «Добрый день (имя менеджера)».

5. При запросе конкретного товара следует выяснить его наличие на складе либо возможность доставки под заказ, его цену и сообщить об этом клиенту при помощи коммуникационного инструмента.

6. В случае отсутствия у менеджера возможности дать клиенту информацию оперативно в ходе разговора необходимо сообщить через коммуникационный инструмент, что необходимые данные будут предоставлены, подготовить нужные сведения и сообщить их клиенту при помощи коммуникационного инструмента не позднее чем через 15 минут.

7. При запросе дополнительных либо сервисных услуг менеджер информирует клиента об их стоимости, при необходимости расчета сложной услуги (более трех наименований товара) фиксирует потребность клиента в услугах и предупреждает его о том, что предоставит информацию в течение 30 минут с расчетом цены и условий.

8. При наличии на момент контакта через коммуникационный инструмент специальных акций и предложений следует сообщить об этом клиенту. План-график специальных акций предоставляется коммерческим директором.

9. После завершения разговора поблагодарить клиента за обращение в компанию и предложить зарегистрироваться на сайте, получив за это бонусную 5%-ную скидку.

Алгоритм обратной связи с клиентом (сопровождения клиента)

Сопровождение клиента включает следующие этапы.

1. После фиксирования заказа клиента (по телефону, через коммуникационные онлайн-инструменты, сайт, по рекомендации, при личном обращении в компанию) менеджер обязан оказывать информационное сопровождение клиента и отвечать на возникающие у него вопросы на всех этапах прохождения заказа.

2. При выставлении счета клиенту менеджер в отсутствие обратной связи либо оплаты в течение

трех часов обязан созвониться с клиентом и уточнить, получен ли счет, имеются ли вопросы и когда ожидать оплату.

3. При изменении статуса заказа (отправка товара, приход на склад, отправка клиенту) либо статуса дополнительной / сервисной услуги менеджер обязан проинформировать клиента через SMS о статусе заказа.

4. При появлении какой-либо новой информации, связанной с заказом (изменение цены, срока поставки, отказ в поставке, оплата счета (предоплата), неоплата счета (дебиторская задолженность)), менеджер обязан проинформировать клиента не позднее чем через три часа посредством телефонного звонка. При этом менеджер обязан получить от клиента обратную связь о дальнейших действиях последнего либо информацию о том, через какое время он сможет озвучить свое решение.

5. При поступлении от клиента вопроса по телефону либо через иной коммуникационный инструмент менеджер обязан максимально оперативно ответить на него, при отсутствии возможности

предоставления информации сообщить клиенту, что его вопрос будет решен в течение одного часа и ему перезвонят (ответят через соответствующий коммуникационный инструмент). В случае если менеджер не может самостоятельно решить соответствующий вопрос, он обязан обратиться к руководителю департамента продаж.

Работа с клиентами в офисе

Работа с клиентами в офисе подразумевает личные коммуникации сотрудников фронт-офиса департамента продаж с клиентами по консультированию, продаже товаров, услуг и дополнительных сервисов, клиентскому сопровождению, а также послепродажному обслуживанию (табл. 2).

Онлайн-работа с клиентами

Онлайн-работа с клиентами включает в себя коммуникации с клиентами в собственных интернет-СМИ компании: социальных сетях, профильных корпоративных ветках в форумах и т.д. (табл. 3).

Таблица 2. Работа с клиентами в офисе

№ п/п	Вид работ	Состав работ	Критерии оценки
1	Оформление заказов клиентов	Менеджер осуществляет работу и сопровождение клиента в процессе заказа продукции и услуги	<ul style="list-style-type: none"> ■ Точность расчета и оформления заказа ■ Информация СРК
2	Взаиморасчеты с клиентами (оплата)	Менеджер осуществляет прием наличных денежных средств клиента и отпуск товаров на основании произведенной оплаты. При этом менеджер обязан контролировать оплату и взаиморасчеты с клиентами	<ul style="list-style-type: none"> ■ Точность и правильность произведенных расчетов и отпуска товаров ■ Информация СРК
3	Консультации клиента по товарам, услугам, специальным предложениям	Формат консультации аналогичен консультациям по телефону и через коммуникационные онлайн-инструменты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конверсия посетителей офиса в клиентов ■ Контрольное обращение руководства компании и третьих лиц под видом клиентов (Mystery Shopping)
4	Предложение клиенту специальных акций компании	При осуществлении коммуникации с клиентом в офисе вне зависимости от того, произведен ли заказ, менеджер обязан проинформировать клиента о специальных акциях и предложениях компании	<ul style="list-style-type: none"> ■ Наличие факта информирования клиента ■ Полнота и правильность донесения информации до клиента ■ Контрольное обращение руководства компании и третьих лиц под видом клиентов (Mystery Shopping)

Таблица 3. Онлайн-работа с клиентами

№ п/п	Вид работ	Состав работ	Критерии оценки
1	Работа с клиентами в социальных сетях	Размещение информации, ответы на вопросы, ведение информационных блоков (разделов или частей разделов в группах / ветках социальных сетей, где размещается информация компании: новости, скидки, акции, новинки ассортимента и другие корпоративные информационные поводы) с целью привлечения клиентов и формирования лояльности (подробнее см. алгоритм работы с клиентами в социальных сетях и форумах)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Соблюдение сроков ответов пользователям в социальных сетях и на форумах ■ Профессионализм и качество ответов (оценка производится руководством компании)
2	Работа с клиентами на форумах	Поддержка и развитие общения на форумах: ответы в личных сообщениях, в теме компании, информирование об актуальных ценах (подробнее см. алгоритм работы с клиентами в социальных сетях и форумах)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Соблюдение сроков ответов пользователям в социальных сетях и на форумах ■ Профессионализм и качество ответов (оценка производится руководством компании)

Алгоритм работы с клиентами в социальных сетях и на форумах может быть следующим.

1. Менеджер по продажам обязан осуществлять коммуникации с посетителями страниц компании в социальных сетях по каждому бизнес-направлению.

2. Коммерческий директор устанавливает ежемесячный (еженедельный) план-график администрирования менеджерами социальных сетей и форумов по проектам.

3. Ежедневно по приходе на работу менеджер осуществляет просмотр профильной ветки социальной сети и форумов согласно плану-графику администрирования и отвечает на все имеющиеся вопросы и комментарии пользователей. В случае невозможности ответить на вопрос пользователя менеджер обращается за информацией к коммерческому директору.

4. Ежедневно в 12.00, 15.00 и 19.00 менеджер просматривает вверенную ему ветку социальной сети и форума и отвечает на вопросы и комментарии пользователей. Время, установленное менеджеру на ответ пользователя, — один час.

5. При размещении пользователем вопроса в общем доступе (в открытой для остальных пользователей разделах социальной сети либо форума) информации менеджер отвечает также в открытом

разделе. При поступлении информации через личные сообщения менеджер отвечает также через данный коммуникационный сервис.

6. Менеджер при поступлении от коммерческого директора информации о скидках, специальных акциях, предложениях, новом ассортименте и др. обязан размещать ее на соответствующих ветках форумов и социальных сетей.

7. Ежедневно менеджер для поддержания присутствия компании в Сети обязан создавать не менее одной темы в профильных ветках социальных сетей и форумов.

Администрирование работы с клиентами

Администрирование работы с клиентами является важной частью их сопровождения. От качества администрирования зависит удовлетворенность клиентами и будущая клиентская лояльность. Виды, состав работ и критерии оценки администрирования приведены в табл. 4.

В целях повышения эффективности внедрения корпоративных стандартов продаж следует ввести систему мотивации и оплаты труда с ориентацией на целевые показатели (KPI), спроектированные в КСП.

Таблица 4. Администрирование работы с клиентами

№ п/п	Вид работ	Состав работ	Критерии оценки
1	Информирование клиента о статусе заказа и работ	Менеджер обязан оказывать клиенту информационно-консультационное сопровождение по всем вопросам, связанным с изменением статуса заказа и работ (подробнее см. алгоритм обратной связи с клиентом). Срок — до трех часов с момента изменения статуса заказа	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аудиозаписи телефонных разговоров ■ Контроль истории диалогов ■ Мониторинг удовлетворенности клиентов сотрудничеством с компанией
2	Планирование и координация работ профильных сотрудников для обеспечения выполнения заказов клиентов	Менеджер осуществляет формирование графика поездок для водителя (на день) исходя из необходимых мест доставки не позднее 19.00 текущего дня на следующий день и формирование графика поездок для курьера (на день) исходя из существующих доставок не позднее 19.00 текущего дня на следующий день	Соблюдение сроков планирования, точность планирования

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА

Система мотивации сотрудников департамента продаж направлена на достижение целевых результатов по прибыли и объему продаж через повышение эффективности работы сотрудников и развитие их личностного потенциала. Система материальной мотивации для всех сотрудников состоит из постоянной (оклад) и переменной части, которая зависит от достижения KPI (выполнения целевого плана продаж и деятельности), развития и изменений. Возможные показатели эффективности работы департамента продаж представлены в табл. 5.

Практическое внедрение данной технологии было использовано в компании — дистрибьюторе и розничном продавце товаров для детей. Предприятие имело собственную дистрибьюторскую сеть, осуществляло оптовые продажи (неконтролируемый опт), владело собственным интернет-магазином для конечных потребителей и розничной торговой точкой формата Cash & Carry.

Дистрибьюторская сеть насчитывала 84 организации на территории России, активная клиентская база оптовиков составляла более 2000 компаний, полная клиентская база предприятия — более 30 000 организаций. Число клиентов —

физических лиц, данные о которых имеются в базе предприятия, — свыше 70 000 человек.

Запуск корпоративных стандартов продаж происходил в два этапа:

1) внедрение технологии на оптовом направлении (три месяца), оценка и анализ результатов, доработка (один месяц) и итоговый запуск;

2) распространение технологии на все направления бизнеса: у дистрибьюторов, в онлайн-торговле и рознице.

Результатами внедрения системы стало следующее:

- увеличение конверсии обращений в заказы (для первичных обращений через коммуникационные онлайн-инструменты конверсия увеличилась в 1,3 раза, по телефону — в 1,4 раза);

- рост удовлетворенности клиентов: доля клиентов, полностью удовлетворенных сотрудничеством с предприятием, увеличилась с 79% до 94%;

- продажи дополнительных и сервисных услуг с большей маржинальностью, чем основная продукция предприятия, увеличились в 2,3 раза;

- рост среднего чека по основной продукции в рознице на 18%, средней суммы оптового заказа — на 7%;

- сокращение времени администрирования клиентов и обработки заказов;

Таблица 5. Показатели эффективности работы департамента продаж

№ п/п	Показатель эффективности работы	Система контроля и учета, критерии оценки
1	Выполнение плана продаж	Данные системы по работе с клиентами
2	Конверсия первичных обращений клиентов в заказы (по конкретному менеджеру)	Отношение количества первичных обращений (в месяц по дням) для конкретного менеджера к общему числу его первичных клиентов за месяц
3	Конверсия посетителей офиса в клиентов	Отношение общего количества первичных обращений (в месяц по дням) для конкретного менеджера к общему числу его первичных клиентов за месяц
4	Соблюдение менеджером алгоритмов работы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аудиозаписи телефонных разговоров: прослушивание руководством компании ■ Контроль истории диалогов: контроль со стороны руководства ■ Контрольные звонки руководства компании и третьих лиц под видом клиентов (Mystery Shopping) ■ Мониторинг удовлетворенности клиентов сотрудничеством с компанией
5	Соблюдение менеджером алгоритмов работы с клиентами в социальных сетях и форумах	<ul style="list-style-type: none"> ■ Соблюдение сроков ответов пользователям в социальных сетях и на форумах ■ Профессионализм и качество ответов (оценка руководством компании)
6	Соблюдение стандарта внесения информации	Данные СРК
7	Качество внесения информации в СРК (отсутствие ошибок)	Данные СРК
8	Точность расчета и оформления заказа, правильность произведенных расчетов и отпуска товаров	Данные СРК
9	Информирование клиента о статусе заказа и работ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аудиозаписи телефонных разговоров ■ Контроль истории диалогов ■ Мониторинг удовлетворенности клиентов сотрудничеством с компанией
10	Планирование и координация работ профильных сотрудников для обеспечения выполнения заказов клиентов	Соблюдение сроков и точность планирования

■ стимулирование 18% неактивных «старых» клиентов (НСК) действиями в рамках данной программы и комплексом трейд-маркетинговых программ к новым заказам;

■ рост объема продаж по итогам первого года внедрения системы на 24% с увеличением цен на 8%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рост продаж и прибыли, а также повышение эффективности бизнеса является ключевой целью каждого предприятия. Корпоративные стандарты продаж — это тот инструмент, который обеспечивает оптимизацию работы

коммерческого подразделения и, как следствие, рост продаж.

Необходимо отметить, что результат способен дать только индивидуальная, тонкая настройка бизнеса, не существует «волшебных таблеток» и «вау-эффектов». Внедрение корпоративных стандартов продаж для большей эффективности

необходимо производить как часть более масштабного проекта: само по себе оно не окажет значительного влияния на бизнес в виде роста продаж и, главное, прибыли, это возможно только благодаря системным действиям по стратегическому развитию, управлению, маркетингу и т.д.

МАТРИЦА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДАЖ. КАК СОЗДАТЬ РАБОТАЮЩУЮ «МАШИНУ ПРОДАЖ»

В статье рассмотрены матрица управления качеством продаж, четыре базовых подхода к развитию отдела продаж, а также плюсы и минусы этих подходов. Кроме того, автор предлагает читателям пошаговый алгоритм построения «машины продаж».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система продаж, управление качеством продаж, «машина продаж», звездный отдел продаж

Создавая и модернизируя отделы продаж в малых, средних и крупных компаниях, работающих в b-2-b- и b-2-c-сегментах, продающих как товары, так и услуги, за более чем 15 лет работы в консалтинговом бизнесе автор собрал сотни положительных и отрицательных примеров организации системы продаж. В этой статье мы рассмотрим пошаговый алгоритм создания «машины продаж». Эта технология позволит вам перестать зависеть от менеджеров по продажам и добиться долгосрочного успеха на рынке. Методика, предлагаемая автором статьи, позволяет не только описать то, что происходит в отделе продаж, но и определить необходимые шаги для радикального улучшения ситуации.

Озоль Сергей Александрович — бизнес-тренер, бизнес-консультант. Реализовал более 450 консалтинговых проектов и проектов по развитию персонала в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Кишиневе, Перми и других городах России и СНГ. Специализация — построение «машины продаж» (г. Москва)

КАКОЙ У ВАС ОТДЕЛ ПРОДАЖ?

Чтобы разобраться с тем, какой у вас отдел продаж, и приступить к его развитию, нужно от чего-то оттолкнуться, а для этого необходимо оценить его работу. Для оценки отдела консультанты часто используют матрицу 2 × 2. Именно

она поможет вам в создании звездного отдела продаж. Выглядит эта матрица так (рис. 1).

В матрице используются оси «Качество системы» и «Качество персонала» — они являются основными при построении отдела продаж. В результате различных сочетаний двух соответствующих параметров можно получить четыре основных варианта:

- 1) низкое качество персонала и низкое качество системы продаж — назовем такой тип «отдел случайных продаж»;
- 2) высокое качество торгового персонала, низкое качество системы — «универсальные солдаты»;
- 3) высокое качество системы, низкое качество персонала — «машина» для обработки рынка;
- 4) высокое качество персонала и системы продаж — звездный отдел продаж.

Все эти варианты можно встретить на рынке. Конечно, каждый руководитель мечтает о звездном отделе продаж, но далеко не каждый способен его построить.

Рассмотрим каждое из четырех получившихся сочетаний.

ОТДЕЛ СЛУЧАЙНЫХ ПРОДАЖ

Немало компаний функционируют согласно парадигме «отдел случайных продаж». В таких компаниях работают продавцы с низкой квалификацией и мотивацией и отсутствует продуманная система продаж: стандарты не зафиксированы, сотрудники не обучены. Можно ли так продавать? Можно, если в рыночном сегменте отсутствует конкуренция или компания обладает уникальным предложением, — в этом случае клиенты сами готовы бегать за продавцами. Подобная компания продает не благодаря, а вопреки деятельности отдела продаж, и перспективы использования данного подхода весьма печальны. С ужесточением конкуренции компании с такой

Рис. 1. Матрица для оценки отдела продаж

организацией системы продаж вынуждены либо перестраиваться, либо уходить с рынка.

Остальные подходы могут работать и принести прибыль в конкурентной бизнес-среде.

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ»

Чаще всего такие отделы продаж можно встретить в сфере малого и среднего бизнеса, хотя автору приходилось видеть примеры использования этого подхода и в очень крупных компаниях. Суть его в том, чтобы найти (или воспитать) суперменеджеров, которые должны обеспечить компании суперрезультаты по объемам продаж и прибыли. Вот как отказал одному из соискателей собственник бизнеса, работающий в рамках этого подхода: «Глаза не горят!» — т.е., кроме того что «универсальные солдаты» обязаны быть мастерами установления контакта, преодоления возражений, деловой коммуникации и заключения сделок, они должны обладать очень высокой мотивацией.

Для такого «супербойца» задача «пойди туда, не знаю куда, и принеси очень много денег» является вполне адекватной. Этот «спецназовец» способен справляться с самыми сложными проблемами. Он сам планирует свое время, распределяет усилия для достижения максимального результата. Фактически каждый такой «боец» представляет собой независимое бизнес-подразделение и может работать достаточно автономно.

Чтобы лучше понять тонкости использования «универсальных солдат», давайте разберемся с тем, как строится работа в четырех важных областях управления продажами.

1. *Постановка целей.* Руководитель устанавливает максимально амбициозные цели, а «универсальные солдаты» бросаются на их достижение. Спрогнозировать, насколько будет выполнен план продаж, как правило, не представляется возможным. Однако сделают такие «бойцы» все, что от них зависит.

2. *Основа управления.* Почему эти «бойцы» бросаются вперед? Основа управления в рамках

этого подхода — незыблемый авторитет руководителя. Такой руководитель, как глава командос в голливудских боевиках, способен лучше любого из своих подчиненных справиться с поставленной задачей, и за него «бойцы» готовы пойти в огонь и в воду.

3. *Способ обработки рынка.* Такие отделы обрабатывают рынок не системно, а диверсионно. Какими критериями руководствуется эта команда при выборе клиентов, понять сложно. Как диверсионная группа старается нанести врагу максимальный ущерб, так и такая команда старается вырвать у рынка максимальные деньги, но где они нанесут удар, этого обычно не знает никто. Подчас «бойцы» штурмуют самого перспективного клиента, а подчас просто самого удобного. Каждый потенциальный клиент для них существенная ценность, а вот анализ и расчет эффективности не их сильная сторона.

4. *Система оплаты труда.* С учетом требуемой высокой квалификации продавцов платить им обычно приходится выше среднерыночного уровня. Принцип оплаты: сделаете то-то и то-то — получите много денег. Как правило, это процент с продаж, причем достаточно высокий.

Казалось бы, такой отдел продаж — мечта любого руководителя. Однако у этого подхода есть не только плюсы, но и минусы (табл. 1).

Использование «универсальных солдат» может обеспечить выполнение стоящих перед компанией задач, однако минусы этого подхода не позволяют обеспечить быстрый рост продаж и расширение бизнеса. Внедрение изменений в такой системе — задача крайне сложная, и ее решение может затянуться на долгие месяцы или даже годы.

Кроме этого, даже в отлаженной системе продаж, построенной по принципу «универсальных солдат», даже тогда, когда вас интересует не развитие, а стабильность, могут возникать серьезные сбои. Как правило, это происходит по трем основным причинам:

■ смена кадрового состава — ни один «боец» не будет работать у вас вечно;

Таблица 1. Плюсы и минусы «универсальных солдат»

Плюсы	Минусы
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ощущение драйва: работа в такой команде стимулирует к достижениям ■ Низкие требования к управленческой квалификации руководителя отдела продаж ■ Возможность достигать поставленных компанией целей, в том числе по захвату новых рынков ■ Каждый из «универсальных солдат» сам по себе представляет конкурентное преимущество и способен обеспечить резкий взлет продаж 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Слабая управляемость. Руководитель в такой системе крайне ограничен в возможностях влияния на процесс продаж ■ Сложность прогнозирования результата ■ Высокая персонализированность. Уход одного «универсального солдата» может привести к потере целого сегмента рынка ■ Сложность комплектования отдела и высокая стоимость персонала ■ Ограниченные возможности по трансформации в звездный отдел продаж — «универсальные солдаты» редко «ходят строем». Как правило, попытки структуризации приводят к смене существенной части персонала

■ рыночные изменения: в этом случае и руководитель, и «бойцы» не всегда способны адаптироваться к новым условиям, поэтому система теряет устойчивость;

■ звездная болезнь — «универсальные солдаты» рано или поздно понимают, что компания от них зависит, и могут «приставлять нож к горлу» начальнику отдела продаж и требовать повышения оплаты или других преференций, а возразить им часто нечего, поскольку «рана» от потери такого менеджера может затягиваться очень долго.

В таких ситуациях у руководителей и возникает настойчивая мысль о том, что пора что-то менять, и они пытаются построить «машину» по обработке рынка.

«МАШИНА» ПО ОБРАБОТКЕ РЫНКА

Что отличает «машину» по обработке рынка от «универсальных солдат»? Прежде всего то, что цели компании в области продаж достигаются не благодаря высокой квалификации и мотивации персонала, а благодаря отточенным, проверенным и хорошо поставленным технологиям. Классический пример такой «машины» — «Макдоналдс». Ведь мы приходим туда не потому, что этот парень за кассой просто душка и великолепно устанавливает контакт. Более того, вы можете

не заметить замены этого продавца на другого в процессе обслуживания. Мы покупаем не у человека, а у хорошо отлаженной машины.

Давайте снова обратимся к ключевым областям управления продажами.

1. *Постановка целей.* Цели «машине» ставят точно. Процесс постановки и достижения цели напоминает игру в дартс: руководитель рисует мишень, а задача отдела — попасть точно в десятку. Конечно, достижение целей нельзя гарантировать на 100%. Однако возможные отклонения здесь, образно говоря, составляют миллиметры.

2. *Основа управления.* В этой системе руководитель не должен быть харизматичным лидером, но он обязан быть профессионалом, владеть необходимым управленческим инструментарием и быть частью системы. На этом и зиждется управление.

3. *Способ обработки рынка.* У военных есть такой термин — ковровые бомбардировки. Это непрерывное, интенсивное, последовательное бомбометание по значительным площадям. При этом применяется большое число бомб для полного уничтожения выбранного района. Примерно такой способ обработки рынка и используют «машины»: выбирается целевой сегмент рынка и полностью обрабатывается. Если «машина» прошла по целевому сегменту и проработала на

нем запланированное время, то конкурентам там делать уже нечего.

4. Система оплаты труда. Система оплаты винтиков «машины» продуманная и достаточно разветвленная. Она стимулирует продвижение вперед по всем требуемым компании направлениям, причем вознаграждение завязано не только на том, каких результатов они добились, но и на точности соблюдения утвержденной технологии продаж.

Такой отдел продаж работает планомерно, методично и эффективно, но и у данной системы есть свои плюсы и минусы (табл. 2).

Чтобы построить «машину» продаж, нужно приложить очень серьезные интеллектуальные усилия, ведь ключевым фактором успеха здесь будет разработка такой последовательности действий продавца, выполняя которые он гарантированно добьется успеха. От работающих в такой системе продавцов не стоит ожидать подвигов. В отличие от «универсальных солдат», они должны просто выполнять имеющиеся инструкции, а следовательно, именно инструкции должны обеспечить достижение плановых результатов.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Звездный отдел продаж сочетает в себе преимущества работы «универсальных солдат» и «машины» по обработке рынка. В такой системе

высококвалифицированные и мотивированные продавцы работают по тщательно спланированной и документально зафиксированной технологии продаж. В таком отделе продаж массовые операции по взаимодействию с клиентами и осуществлению продаж (лидогенерация, оповещение об акциях и новых предложениях компании, стандартные сделки, документальное оформление и т.п.) осуществляют специалисты более низкой квалификации, работающие по инструкции, а задачи, выходящие за рамки рутинных, решают специалисты более высокой квалификации, обладающие большими полномочиями.

Проблема построения звездного отдела продаж заключается в том, что прямой переход из системы, построенной на использовании «универсальных солдат», к звездному отделу невозможен. Когда компания начинает такое движение, то наиболее дееспособные «универсальные солдаты» подают заявления об увольнении. Это связано с тем, что введение ограничений, а также любые инструкции ограничивают свободу персонала и, как правило, вызывают бурный протест именно наиболее квалифицированных сотрудников. В итоге за счет «вымывания» квалифицированных кадров происходит общее снижение качества персонала. Это объективный процесс, и полностью исключить подобные сложности практически невозможно. Опыт автора по развитию отделов продаж в компаниях-клиентах показывает, что в процессе таких преобразований уходит

Таблица 2. Плюсы и минусы «машины» по обработке рынка

Плюсы	Минусы
<ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая управляемость. В такой системе крайне низки управленческие люфты (распоряжения выполняются четко в поставленные сроки) ■ Получение прогнозируемого результата ■ Низкая персоналозависимость. Замена сотрудников, как правило, не приводит к сколько-нибудь существенным сбоям в работе ■ Система представляет собой конкурентное преимущество, которое сложно скопировать ■ Возможность трансформации в звездный отдел продаж за счет повышения квалификации персонала 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Необходимость привлечения серьезных интеллектуальных, временных и финансовых ресурсов на этапе построения системы ■ Высокие требования к управленческой квалификации руководителя отдела продаж ■ Риск бюрократизации и потери ориентации на результат

от 20% до 70% персонала. Такова плата за возможность повысить качество системы продаж и получить новые возможности для развития.

Данную трансформацию можно осуществить только за три этапа: «универсальные солдаты» — «машина» по обработке рынка — звездный отдел продаж.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ «МАШИНУ ПРОДАЖ»?

Для построения «машины продаж» нужно пройти шесть стандартных шагов.

1. *Разработать технологию продаж*, описать разработанную технологию в корпоративной книге продаж, включая основные процедуры, текстовые скрипты и речевые модули, систему сегментирования клиентов и технологии работы с разными сегментами, а также требования к проведению описанных процедур.

2. *Разработать систему контроля и отчетности*, позволяющую осуществлять текущий и итоговый контроль работы менеджеров.

3. *Разработать (модернизировать) систему оплаты труда менеджеров по продажам*, включая показатели, стимулирующие эффективную работу персонала в рамках разработанной технологии.

4. *Разработать систему подбора менеджеров по продажам*, включая требования к кандидатам исходя из разработанной технологии продаж, инструменты их привлечения и оценки.

5. *Разработать программу адаптации менеджеров по продажам*, включая календарный план обучения, теоретический материал, практические упражнения, тесты и вопросы для проведения промежуточных и итоговых экзаменов.

6. *Разработать технологию обучения и повышения квалификации менеджеров по продажам*, включая содержание основных блоков дополнительного обучения, графики обучения, рекомендации по проведению самостоятельных занятий, процедуру аттестации, связь ее результатов с оплатой труда.

Работоспособность этого алгоритма многократно проверена на практике. Вот только один пример: компания, занимающаяся продажей профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей и металлопрофиля, инициировала построение «машины продаж». Основная задача состояла в повышении доли высокомаржинальной продукции в объеме продаж. Решить эту задачу не удавалось в течение длительного времени, но практически сразу после того, как менеджеры получили технологию и скрипты для работы (стрелка на рис. 2), ситуация изменилась радикально. Этого результата удалось добиться, когда был реализован только первый шаг алгоритма. Когда система заработала в полном объеме, то повысилась не только доля продукции с высокой маржинальностью — увеличился и объем продаж, и результат этот был стабильным, несмотря на существующую в компании текучку персонала.

Рис. 2. Изменение доли продукции с высокой маржинальностью в объеме продаж компании

Журналы по маркетингу

Event-маркетинг

Журнал посвящен различным аспектам ивент-маркетинга. Читатели найдут для себя ответы на ряд важных вопросов по управлению, планированию, организации, контролю, оценке эффективности ивентов.

Цель журнала — формировать у читателей представление, интересы и мотивацию в области создания ивент-технологий. Предоставить читателям практические, конкретные методики и инструменты, позволяющие решать бизнес-задачи путем проведения ивентов. Дать возможность систематизировать свои знания, опыт, навыки и получить основу для их дальнейшего совершенствования в сфере маркетинговых коммуникаций, в том числе партизанского маркетинга, вирусного маркетинга и ивент-маркетинга. Вызвать желание создавать креативные проекты в бизнес-сфере.

Авторы: практики, имеющие обширный позитивный опыт в области организации своего дела, продаж и ивентов, в том числе предприниматели и руководители компаний, бизнес-тренеры, создавшие свои авторские методики в области бизнеса, руководители отделов сбыта, маркетинга, рекламы и PR, региональные и национальные коммерческие директора, менеджеры производственных и торговых предприятий, сотрудники рекламных, продюсерских, консалтинговых, кейтеринговых и ивент-агентств, а также ассоциаций и союзов.

Аудитория: руководители, которые хотят улучшить «личную статистику побед» в переговорах путем создания ивентов; продюсеры проектов; креативные директора, создающие новые проекты; специалисты, занимающиеся разработкой и осуществлением ивентов, рекламных и PR-кампаний (коммуникатор, менеджер по рекламе, менеджер по продажам, бренд-менеджер, event-менеджер), как сотрудники российских компаний и представительств, так и специалисты маркетинговых агентств.

Главный редактор:
Толкачев Андрей Николаевич,
к. ю. н., эксперт в области эффективных переговоров в b-2-b. Бизнес-тренер MBA, продюсер ИМК-проектов ряда крупных компаний, автор популярных книг «Организуя PR своего бизнеса» и «Личные продажи: российская практика и новые подходы». Креативный опыт работы с продюсерами телевидения и шоу-бизнеса.

Объем журнала: 80–88 стр.
Периодичность: 4 выпуска в год

Подписка:

По каталогам агентств:
«Распечатать» 83356
«Пресса России» 11252
«Почта России» 11315

В редакции:
(495) 926-04-09
podpiska@grebennikov.ru
www.grebennikOff.ru

Статьи журнала online:
www.grebennikOn.ru

www.grebennikov.ru

тел.: (495) 926-04-09, mail@grebennikov.ru

ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ: КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ ИЛИ УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

В данной статье читатели найдут ответ на вопрос, беспокоящий многих предпринимателей и владельцев бизнеса: почему товары и услуги компании не продаются? Применяя советы автора на практике, вы поднимете продажи на новый уровень и сэкономите средства и время.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уникальное торговое предложение, увеличение продаж, салон красоты, требования к персоналу, продукт, маркетинг

Современные руководители предъявляют к персоналу, а особенно к менеджерам по продажам, серьезные требования. Опыт работы, необходимый набор навыков и умений, дополнительное образование, тренинги и курсы повышения квалификации — список широк. Чем выше должность, тем серьезнее требования. В чем причина такого подхода? Их несколько:

- надежда на суперпродавца, который сможет продать даже песок в пустыне;
- серьезная конкуренция на рынке;
- иногда — сложность самого товара (услуги), требующая от менеджера по продажам специального образования.

Однако в большинстве случаев компании продают банальные товары и предоставляют простые и понятные услуги. Так почему же «продавцы от бога» ежемесячно не выполняют план, жалуются на свою заработную плату и в итоге увольняются? Причиной всему очень жесткая конкуренция: рынок переполнен, предложить что-то новое потребителям уже практически невозможно. Оглянемся вокруг и увидим, что сейчас только ленивый не продает окна, воду или мебель. Количество

Крот Александр — бизнес-тренер, специалист по психологии влияния и убеждения, ускорению продаж (г. Москва)

разнообразных бутиков удивляет, а стоматологических клиник уже несколько на квадратный километр.

Причиной такой ситуации является неправильная политика крупных производителей. При реализации своей продукции они гонятся только за выручкой, их представленность в конкретном регионе ничем не ограничена, кроме того, они, как правило, не отличаются порядочностью и тактом. Все это позволяет любому открыть бутик с «элитной» мебелью. Однако открыть еще не значит успешно продавать. Статистика говорит об обратном: на стартапы тратятся миллионы рублей, а выживают на рынке единицы.

Однако глупо было бы винить только крупных производителей во всех грехах. Именно вы заключаете договоры, вы планируете свой бизнес, вы отвечаете за реализацию приобретенной продукции. Успех вашего предприятия зависит далеко не от квалификации вашего персонала. Вот составляющие успеха:

- поиск и решение проблем;
- правильный выбор целевой аудитории;
- уникальное торговое предложение;
- использование всех способов и каналов коммуникации с клиентами;
- программы по привлечению и удержанию клиентов;
- послепродажное обслуживание.

Основная проблема малого и среднего бизнеса — это отсутствие предложения как такового, не говоря уже об уникальности. Кроме того, у персонала нет инструментов для представления и продажи вашего товара (услуги). Рассмотрим пример: новый салон красоты предлагает стандартный спектр услуг. Мастера пользуются стандартными наборами инструментов и доступной косметикой. В чем может быть уникальность такого салона, в скорости выполнения окраски? Это невозможно — для воздействия красителя нужно определенное время. В квалификации персонала? Сейчас купить диплом и получить кубок на уездном чемпионате не составит труда. Набор дополнительных товаров или услуг? За него, как правило, приходится платить отдельно.

Что же придумать? Что может привлечь клиентов — особые условия вентиляции, ионизация воздуха, музыкальное оформление, униформа персонала, бесплатное питание, развлечения для детей или обучение? Да, именно это и будет отличать вас от десятков однотипных салонов, именно это вы будете широко рекламировать, именно об этом пойдет молва, а результатом будет достойная сумма в вашей кассе.

Кроме того, перестаньте тратить деньги на неэффективную рекламу, раздавать безликие буклеты и унылые брошюры. Дайте своему персоналу мощный инструмент продвижения — УТП.

Так как же составить уникальное торговое предложение, которое будет действовать на потребителей? Нужно определить, что делает ваше предложение уникальным.

1. *Продукт*: если он уникален, то и УТП сразу становится уникальным. Так бывает, если вы изобрели что-то совершенно новое. Примером может служить выход на рынок iPad от компании Apple: когда продукт впервые появился на рынке, он произвел фурор.

Применительно к салону красоты такой новинкой может стать:

- использование совершенно новых линеек косметических средств и препаратов; преимущество в этом случае будет отсутствие аналогичной косметики у конкурентов; вы можете легко подстроиться к определенному бренду и строить свою рекламную кампанию на нем;
- сам процесс стрижки, завивки, макияжа;
- уникальность услуги — вы можете делать в своем салоне только эффектные прически, причем быстро и качественно, например только прически для новобрачных, возможно, с выездом к клиентам.

2. *Маркетинг*: используйте совершенно новые способы продвижения вашего товара. Например, автор данной статьи, занимаясь продвижением и продажами присадки для двигателей, широко использовал региональные выставки — сначала, конечно, профильные, автомобильные, но это не дало нужного эффекта: слишком много было

конкурентов. Автор изменил подход и стал продвигать товар на выставках «Охота и рыбалка», «Стоматология». Замысел был таков: и у охотников, и у стоматологов есть автомобили. Поскольку конкурентов не было, продажи взлетели.

В салоне красоты можно использовать следующие маркетинговые ходы:

- вы обслуживаете только студентов, широко рекламируете свой салон только в вузах, пропуском к вам служит студенческий билет;

- вы обслуживаете только по приглашениям, которые могут дать либо ваши клиенты, либо сотрудники салона; на первый взгляд это кажется необычным, но, согласитесь, в этом есть интрига.

3. *Коммуникация*: существует множество способов контактировать с целевой аудиторией. Будьте индивидуальны, не повторяйте ошибок конкурентов. Для салона красоты применимо следующее: продвижение осуществляется через Facebook, вы постоянно общаетесь с целевой аудиторией, проводите конкурсы, дарите подарки и т.п. Чтобы попасть в салон и участвовать в маркетинговых программах, необходимо получить приглашение от участников группы и поставить «лайк».

4. *Обслуживание*: если в вашей нише все дают год гарантии на продукт, даже не думайте — смело давайте два. Эффект будет мгновенный. Добавьте соответствующее предложение во все рекламные материалы.

Примеры для салона красоты:

- у ваших клиентов есть дети; запустите программу лояльности, к примеру, после трех-пяти визитов в салон обслуживайте детей клиентов бесплатно, а прочим их родственникам предлагайте существенные скидки и подарки;

- давайте клиентам что-то в подарок или бесплатно: фруктовый сок, смузи, шоколад — все, что может служить поводом для дальнейшего обсуждения, сарафанное радио никто не отменял;

- стригите детей и пенсионеров в определенный день или определенное время, когда в салоне меньше клиентов, за минимальную цену, делайте бесплатную укладку. Поверьте, через месяц об этом будет говорить весь район.

5. *Цена (ценность)*: никогда не играйте на понижении цены, это глупо и неэффективно. Ваша задача — решая проблему клиентов, продавать товар или услугу дороже. Можно создать решение типа «все включено» для VIP-клиентов. Управляйте не ценой, а ценностью, добавьте пару услуг к вашему товару, и предложение получится более выгодным.

Для салона красоты возможны следующие примеры:

- бесплатный массаж головы;

- идеальный вариант — комплексное обслуживание всей семьи с предварительной записью и на особых условиях: выпустите семейную карту и берите деньги за обслуживание вперед;

- очень хорошо работает предложение для особых клиентов — обслуживание в отдельной комнате. В дополнение к этому мастер может быть одет в уникальную форму, от администратора такой клиент тоже получает особенно внимательное отношение. Главное — создать эффект «очень дорогого гостя», и чтобы остальные клиенты это видели. Четверть ваших клиентов готовы заплатить за такое обслуживание на 25% больше.

6. *Опыт*: поверьте, никого не интересует, сколько лет вы на рынке и какой у вас персонал, а вот, к примеру, то, что вы за месяц отремонтировали 26 двигателей, уже интересно. Подкрепите свою статистику бонусами и гарантией на услуги или товар, и клиенты не заставят себя ждать.

Примеры для салона красоты:

- для ваших мастеров — участие и победы на конкурсах профессионалов;

- обслуживание клиентов, которых большинство жителей знает в лицо;

- благотворительность.

Откройте свою школу мастеров, выдавайте личные сертификаты, станьте экспертом, к мнению которого прислушиваются.

Уникальное торговое предложение отличают следующие особенности. Оно:

- описывает только один товар / одну услугу;

- короткое, простое, понятное;

- решает конкретную проблему определенных людей;

Как обычно строится поиск новых сотрудников? Кадровик или же сам руководитель размещают вакансию на одном или двух сайтах, а потом начинают удивляться крайне малому количеству откликов, причем вне зависимости от заявленной заработной платы. Если она низкая, то кандидаты в принципе не обращают внимания на вакансию, если высокая, то они не верят в честность предложения. Вакансия же со средней зарплатой теряется во множестве других. Разумеется, кто-то все-таки откликается, и чаще всего вакансия закрывается по принципу «на безрыбье и рак рыба».

Существует и альтернативный способ подбора кадров, при котором компания действительно может выбирать из многих кандидатов. Разумеется, если применять его отдельно от правильного выстраивания бизнес-процессов (это в том числе таким образом, чтобы они были как можно менее требовательны к персоналу), то результат будет существенно ниже.

Технологию конкурсного отбора от всех остальных способов найма персонала отличает:

- массовость;
- активный поиск сотрудников;
- «продажа» вакансии;
- высокая скорость.

Основные преимущества данной технологии перечислены ниже.

1. *Ускорение процесса найма.* Внедрив систему конкурсного отбора в своей компании, вы сможете забыть о том, что такое длительный поиск сотрудников. Она позволит вам доукомплектовывать штат в кратчайшие сроки. Разумеется, лучшие результаты она даст на наиболее массовых вакансиях: председателей совета директоров с ее помощью найти вряд ли удастся, а вот торговых представителей или менеджеров по продажам — запросто.

2. *Создание очереди.* Используя систему конкурсного отбора, можно сформировать такое восприятие вашей компании кандидатами, что они действительно будут ждать возможности в нее устроиться. Дело в том, что здесь используются психологические приемы, которые и позволяют спровоцировать такое поведение.

3. *Сокращение затрат времени на общение с кандидатами.* Экономия времени — это то, что является главным отличием данной методики от всех остальных методик подбора персонала. Дело в том, что в этом случае общение происходит не с одним кандидатом в один момент времени, а сразу с несколькими, что и позволяет существенно сэкономить и время, и силы.

Рассмотрим технологию конкурсного отбора более подробно.

РЕГЛАМЕНТ

Что такое регламент? Это положения, которые четко дают нам понять, кого и где искать, по каким критериям отбирать и как проводить собеседования. Начнем с каналов поиска.

Каналы поиска

Чем больше каналов поиска вы задействуете, тем больше к вам придет потенциальных кандидатов, и не стоит заранее предполагать, какой из каналов сработает, а какой нет. Ваша задача — использовать их максимальное количество.

Раньше все было намного проще: были биржи труда, которые и занимались подбором персонала, почти каждый безработный был на них зарегистрирован, поэтому найти свободных людей не составляло особого труда — по крайней мере исходя из принципа «отсутствие выбора существенно облегчает выбор». Сейчас же вариантов стало на порядок больше с той лишь разницей, что многие работодатели по-прежнему ограничиваются лишь одним, пусть и более современным.

1. *Специализированные интернет-сайты.* Сейчас сложно представить себе сотрудника отдела кадров, который для поиска новых работников не воспользуется интернет-сайтами, а именно одним из нижеперечисленных ресурсов.

■ *HH.ru.* Первое, что приходит в голову, — это всем известный HeadHunter, ресурс, который отлично подходит для поиска специалистов

среднего и высокого уровня (представители самых нетребовательных к квалификации профессий в большом количестве находятся на других ресурсах). Работа на HH.ru построена очень просто: вы можете или разместить там свою вакансию, или искать кандидатов самостоятельно по базе резюме. Такой поиск, что характерно, далеко не дешев, равно как и публикация вакансии, если вы ищете сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время именно за счет известности этого ресурса среди кандидатов на нем собраны данные огромного количества людей, находящихся в поиске работы. Для работника не иметь аккаунта на HeadHunter — это примерно то же самое, что для школьника не быть зарегистрированным «ВКонтакте».

■ *Job.ru*. Второй по величине и значимости ресурс для поиска работы или работников, который, по сути, мало чем отличается от HeadHunter, разве что его услуги немного дешевле. Опыт автора позволяет утверждать, что работника на линейную должность здесь найти проще.

■ *HRhome.ru*. Мало кто знает об этом портале, хотя он позволяет буквально одним кликом мышки разместить вакансию на более чем двух десятках других ресурсов. Разумеется, не бесплатно, но с учетом того количества времени, которое можно на этом сэкономить, использование этого сайта однозначно оправданно.

2. *Газеты*. Да, вы не ошиблись. Их по-прежнему издают, и кандидаты по-прежнему ищут работу через них. Разумеется, мы не говорим про топ-должности, но рабочего или торгового представителя с помощью газет вполне можно найти. Для этого вам необходимо купить определенную площадь в очередном номере нужного вам издания и предоставить в редакцию тот текст, который вы хотите на ней разместить.

Учитывайте особенности кандидатов, которые ищут работу посредством газет, не делайте описание вакансии чересчур пространным, не указывайте слишком высокие требования. Кроме того, будьте готовы к тому, что звонки по указанному в объявлении контактному телефону могут

поступать после его публикации довольно долго, даже после закрытия вакансии, поэтому целесообразно указывать специально выделенный для этих целей телефонный номер.

Если же вы публикуете вакансию не как текстовое объявление, а как рекламный модуль, то в этом случае лучше всего сработает принцип «чем больше, тем лучше»: в данном случае чем крупнее объявление, тем больше потенциальных кандидатов на него откликнутся. Не старайтесь выжать максимум из купленной площади, забывая ее текстом «под завязку». Наоборот, «просторно» оформленное объявление на фоне остальных привлечет больше внимания.

3. *Социальные сети*. Здесь все просто: можно искать кандидатов в социальных сетях, причем как в специальных сообществах, так и через поиск по тем местам работы, откуда вам были бы интересны сотрудники. Крайне малое число работодателей пользуется таким способом поиска, и ваша вакансия точно не останется незамеченной.

■ «ВКонтакте». В первую очередь можно задействовать эту крупнейшую отечественную социальную сеть. В ней есть специальные сервисы, которые отчасти дублируют сайты вроде HH.ru (различные приложения сторонних разработчиков, группы по городам / регионам и т.д.), но пока еще не набрали сходного количества кандидатов.

■ *LinkedIn*. Сеть, которая специально была задумана как деловая. Она имеет соответствующие особенности, описывать которые в рамках данной статьи не имеет смысла, и может оказаться полезной.

4. *Социальные связи*. «Дедовский» способ — спросить у своих знакомых и коллег, чтобы те спросили у своих знакомых и коллег, нет ли у них на примете человека, которому бы была интересна та или иная должность. Что интересно, таким способом можно закрыть как рядовые, так и топ-вакансии.

Описания вакансий

Поговорим о том, как правильно составлять описания вакансий таким образом, чтобы они

привлекали как можно большее количество кандидатов. Общее правило: подбор кандидатов — это, по сути, те же продажи, только «продается» не товар или услуга, а должность в компании, поэтому и делать необходимо все то же самое, что и для продаж в целом: привлекать потенциальных «клиентов» (кандидатов), конвертировать их в реальных посредством маркетинговых материалов и переговоров и т.д.

Начнем с текстов. Как правило, при публикации объявлений, особенно на сайтах вроде HH.ru и Job.ru, сложно использовать необычный дизайн, поэтому основной упор следует сделать на текст. Сперва поговорим про заголовок, т.е. название вакансии. Ваша цель — привлечь внимание кандидатов, и если вы назовете свою вакансию так же, как называют свои все остальные работодатели, то будьте готовы к тому, что она потеряется в огромном количестве аналогичных объявлений. В то же время многие кандидаты находят интересные им вакансии с помощью поиска, поэтому если в названии не будет нужных ключевых слов, то вакансию, возможно, вообще никто не увидит. Следует экспериментировать и оценивать полученные результаты, чтобы в итоге сформировать картину того, что работает именно в вашем бизнесе.

Сам текст тоже должен привлекать внимание. Если площадка позволяет, то вы можете использовать различные стили оформления, только не перестарайтесь. По смыслу текст тоже должен отличаться от множества аналогичных описаний вакансий. Не нужно стандартных предложений вроде «Мы — молодая и динамично развивающаяся компания, ищем исполнительного, целеустремленного и ориентированного на результат работника».

Как же создать необычное и привлекательное описание вакансии? Очень просто. Начните с указания выгод, которые получит кандидат в случае трудоустройства в вашу компанию. Объясните и докажите ему, что он действительно выиграет от этого. «Продайте» ему вакансию! Если вы плохо представляете себе, как это сделать, то лучше

сесть и, спокойно подумав, записать на бумаге преимущества работы в вашей компании, а потом уже переформулировать их как выгоды, получаемые кандидатом.

После этого переходите к описанию должностных обязанностей, причем важно охарактеризовать их максимально просто и понятно — никаких «интенсивная работа по привлечению новых клиентов и углублению отношений с существующими». Перед тем как опубликовать вакансию, покажите текст кому-то, кто работает в совершенно другой сфере, а потом спросите, как он ее понял.

Условия работы следует описывать ярко и красочно, особенно это касается зарплатной части. Если вы набираете людей не в новое подразделение, а в уже существующее, то проанализируйте зарплаты их будущих коллег и, указываявилку дохода в вакансии, напишите те реальные максимальные цифры, которые они получали. Если, например, кто-то из продавцов в удачный месяц заработал 200 тыс. руб., то упомяните об этом, ведь, если что, вы сможете это подтвердить. Такие описания выглядят намного привлекательнее стандартного «доход от 20 тысяч рублей в месяц».

Чем проще изложены требования к кандидатам, тем лучше. Избегайте штампов вроде «клиентоориентированный» или «ответственный». Не каждый понимает, что именно вы под этим подразумеваете, и не каждый может себя адекватно оценить и понять, подходит он под эти требования или нет.

Немаловажный момент — это призыв к действию, который следует разместить в конце описания вакансии. Это может быть «Смело откликайтесь!» или «Позвоните в наш отдел кадров» — что угодно, главное, чтобы читающий описание вакансии кандидат четко понимал, чего вы от него хотите.

ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Перейдем непосредственно к структуре конкурсного отбора. Если вы правильно выполнили

все вышеописанные действия, то у вас должно было скопиться довольно внушительное количество резюме потенциальных кандидатов. Дальнейшая последовательность работы такова.

1. *Первичный контакт.* Он необходим, чтобы отсеять совсем уж неподходящих кандидатов, которые не могут связать двух слов в простом телефонном разговоре.

2. *Выдача тестового задания.* Если предыдущий этап успешно пройден, то кандидату выдается тестовое задание. Ему необходимо сделать что-то очень простое, не отнимающее много времени, но точно и в срок.

3. *Приглашение на собеседование.* Тех, кто справился с заданием, вы приглашаете на собеседование, в идеале в конце рабочего дня. Обратите внимание: приглашать всех следует на одно и то же время.

Разберем самые простые, но в то же время действенные тестовые задания. Суть их в том, что они должны быть предельно понятно объяснены кандидатам и иметь четкий срок сдачи. Если человек не выполнит задание или опоздает, то это ясно говорит о том, какой из него работник. Рассмотрим примеры:

- изучить сайт, в первую очередь сайт вашей компании, а в качестве отчета прислать вам на электронную почту, например, перечень товаров, которые вы продаете / услуг, которые вы предоставляете;

- собрать информацию, например о вашем потенциальном клиенте или, наоборот, конкуренте: пусть кандидат побывает на их сайте, поговорит с кем-то из их менеджеров и заполнит небольшую табличку;

- написать несколько слов о себе: не следует конкретизировать это задание, кандидат может писать хоть сочинение в стиле «как я провел лето», главное, чтобы он выполнил то, что ему будет сказано, а не сомневался или раздумывал.

Разумеется, после тестового задания пачка резюме потенциальных кандидатов сильно уменьшится, но это не страшно, зато вам не придется терять время на просмотр заведомо проигранных вариантов.

Схема проведения дальнейшего конкурса такова: все кандидаты приходят к одному времени. Разумеется, кто-то опаздывает. Вы ждете их минут пять, после чего переходите к краткой презентации. На данном этапе вы буквально в течение трех-пяти минут кратко рассказываете о компании и о той должности, на которую все кандидаты претендуют. Разумеется, текст должен быть заранее подготовлен и выучен наизусть, нельзя полагаться на импровизацию. Цель данного этапа — вызвать первоначальный интерес к вашей компании и вакансии. Если вы этого не сделаете, то все последующие действия будут крайне малоэффективны.

Затем вы раздаете двух-трехстраничные анкеты всем кандидатам и просите их заполнить, а сами в это время с парой других сотрудников (идеальная комбинация — руководитель отдела, кадровик и директор) вызываете их по одному и устраиваете блиц-интервью. Ограничение по времени — три минуты. За них необходимо успеть составить первоначальное впечатление о кандидате. После того как время заканчивается, вы просите кандидата позвать следующего, а сами в это время выставляете ему оценку — «Да» или «Нет», т.е. интересно вам с ним дальше общаться или это уже кажется бессмысленным. То же самое делают и двое ваших коллег. Соответственно, в результате вы получаете большинство голосов или за, или против кандидата и исходя из этого принимаете решение о дальнейших действиях.

После того как все прошли трехминутное интервью, вы отпускаете тех, кто вам по его результатам не подошел, собираете анкеты у остальных и приглашаете их к более подробному диалогу либо, если вы достаточно опытный и отважный, устраиваете коллективную беседу. На данном этапе ваша цель — узнать ответы на все интересующие вас вопросы касательно характера кандидата, его личных качеств, опыта работы, знаний, навыков и целей.

При более длительном личном общении необходимо еще раз остановиться на тех выгодах, которые получит кандидат, если вы все-таки решите его взять. Заключительный этап — это согласование условий оформления, заработной платы и т.д.

ПРОЦЕДУРА СОБЕСЕДОВАНИЯ

Как же проводить личные собеседования? Опыт автора показывает, что лучше всего работает схема, когда кандидат сперва сам рассказывает о своем опыте, а потом отвечает на ваши вопросы, и лишь затем вы «продаете» ему вакансию и отвечаете на его вопросы.

О чем же обязательно нужно поинтересоваться у кандидата? О том, где он работал, какие обязанности выполнял, о достижениях и оценке деятельности, о поставленных задачах, о том, какие из них удалось выполнить, а какие нет, о причинах увольнения и принципах выбора новой работы.

Что касается вопросов самого кандидата, то он в идеале должен спросить о следующем: о потенциальных задачах, которые ему придется решать, о процессе вхождения в должность, о предполагаемом обучении, об оценке результатов и основных сложностях работы, о причинах набора сотрудников. Если кандидат не задаст вам хотя бы половину вопросов из этого списка, то это явно говорит о том, что он несерьезно и поверхностно подходит к выбору компании, т.е. он либо не планирует работать у вас длительное время (т.е. в него нужно будет крайне осторожно инвестировать как деньги, так и время), либо просто безалаберно относится к работе.

Следует сказать, что если первый вопрос кандидата про то, какие деньги и как он будет получать (или тем более где здесь можно перекурить), то ему лучше сразу отказать. Разумеется, ответ на этот вопрос всегда крайне важен для кандидата, но в данном случае речь о тех, кто вовсе не интересуется никакими деталями, связанными именно с будущей работой, зато выясняет массу нюансов насчет оплаты, отдыха и т.д.

Напоследок необходимо еще раз остановиться на крайне важном моменте — на «продаже» вакансии. В первую очередь к ней необходимо подготовиться, как и к любой другой продаже. Не полагайтесь на импровизацию, на свой опыт и т.д. В первую очередь составьте перечень ваших конкурентных преимуществ как работодателя.

Что отличает вашу компанию от всех остальных, чем вы лучше других? Почему вообще сотрудник должен хотеть у вас работать?

После этого необходимо перевести ваши преимущества в выгоды кандидата: говорите не о том, что у вас офис возле метро, а о том, что ему будет удобно добираться к вам из любого уголка города, и т.д. Затем необходимо произнести краткий монолог, включающий те преимущества и выгоды, которые вы сочтете главными. Это и будет та трехминутная презентация, которую вы сделаете перед группой кандидатов в самом начале вашей встречи.

Еще один монолог, который следует подготовить, — это развернутая презентация, которую вы будете делать в рамках индивидуального общения с кандидатом. Его, конечно, можно не заучивать наизусть, но следует хотя бы запомнить основные тезисы и переходы от одного к другому. С этой точки зрения очень удобно, если кандидат сперва рассказывает о себе, — у вас появляется возможность понять его потребности и важные для него моменты, чтобы именно на них сделать акцент во время продающей презентации.

Конечно, необходимо составить список основных ожидаемых вами возражений от кандидатов, хотя они могут и не высказывать их прямо, как при продажах. Вам следует предположить, что же на самом деле может их смущать, и быть готовым дать нужный и своевременный комментарий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Напоследок рассмотрим несколько нюансов, которые позволят вам сделать конкурсный отбор еще эффективнее.

1. *Главное — продажа.* Очень важно «продать» вакансию, мотивировать кандидата на то, чтобы он хотел к вам устроиться. Все остальное вторично.

2. *Отбор в нерабочее время.* Лучше всего проводить отбор в нерабочее время. Во-первых, к вам сможет прийти больше народу, во-вторых, они сами будут заинтересованы в сокращении

длительности этого процесса. В-третьих, если кандидаты пришли в свое личное время, значит, какая-то мотивация работать у вас у них уже есть.

3. *Лучше больше, чем меньше.* Чем больше людей придет на групповое собеседование, тем лучше для вас. Это создаст ажиотаж, каждый увидит, что он далеко не единственный, кто претендует на должность, поймет, что это вы выбираете, кто вам подойдет, а не наоборот.

4. *Наем «с запасом».* Главное правило, которым руководствуется автор в работе со своими клиентами, — не бойтесь нанимать лишних. Если вам нужны два менеджера, возьмите трех, чтобы потом уволить худшего из них. Если вдруг случится чудо и они все окажутся отличными сотрудниками, то вы только выиграете, а если все будет так, как обычно и бывает, то вы не потеряете время на поиск нового сотрудника взамен того, кто вам не подошел.

Журналы по маркетингу

Интернет-маркетинг

Первое в России профессиональное издание, посвященное продвижению товаров и услуг в Сети.

Журнал освещает практические вопросы использования Интернета для продвижения товаров и услуг предприятий.

Основные темы журнала

- Продвижение товаров и услуг с помощью Интернета
- Организация электронной торговли
- Рекламные носители в Интернете
- Особенности Интернета как среды маркетинговых коммуникаций
- PR в Интернете
- Особенности достижения целевой аудитории
- Использование виртуальных сообществ
- Таргетинг

Цель издания: дать возможность традиционным рекламным и маркетинговым агентствам (а также отделам маркетинга заинтересованных компаний) ознакомиться с приемами использования Интернета как рекламной среды и среды для проведения различных маркетинговых мероприятий; распространять практически ценную информацию о продвижении товаров и услуг во Всемирной сети, о создании более эффективных связей между продавцом и покупателем; сделать Интернет понятной и привычной средой для маркетологов и рекламистов.

Авторы: специалисты, работающие в рекламном и интернет-бизнесе; директора и менеджеры российских интернет-компаний; медиадиректора рекламных агентств; руководители и сотрудники исследовательских и консалтинговых фирм; сотрудники и руководители отделов маркетинга.

Аудитория: руководители предприятий и их коммуникационных подразделений, отвечающие за маркетинг, рекламу, сбыт, руководители и сотрудники российских интернет-компаний, информационных порталов, рекламных и PR-агентств, консалтинговых фирм.

Главный редактор:

Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс». Кандидат физико-математических наук. Являлся директором по маркетингу одной из первых российских интернет-компаний «Гласнет», коммерческим директором отделения компании «Голден Телеком», директором по стратегии и PR российского филиала крупнейшего европейского интернет-портала Lycos Europe. Работал в американском портале About.

Объем журнала: 64–68 стр.

Периодичность: 6 выпусков в год

Подписка:

По каталогам агентств:

«Роспечать»	80179
«Пресса России»	29530
«Почта России»	79696

В редакции:

(495) 926-04-09

podpiska@grebennikov.ru

www.grebennikOff.ru

Статьи журнала online:

www.grebennikOn.ru

www.grebennikov.ru

тел.: (495) 926-04-09, mail@grebennikov.ru

МОТИВАЦИЯ ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА В В-2-В-ПРОДАЖАХ

В данной статье автор вновь затрагивает популярную тему мотивации и доказывает необходимость уделять внимание всем ее аспектам, т.к. требуемый результат дает лишь комплексное воздействие на нее. Отдел активных продаж имеет свои особенности: хорошими продавцами становятся люди лишь с определенным набором ценностей, и, создавая систему мотивации, необходимо в первую очередь отталкиваться именно от этих ключевых ценностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, система мотивации, ценности, мотивация в отделе продаж

Смотри на дело в целом.
А.В. Суворов

Кожемяко Антон Петрович — консультант в сфере продаж решений, автор книги «Эра умных продаж на рынке b2b», специалист ТРИЗ (г. Москва)

Мотивация персонала — важнейшая составляющая успешного бизнеса, и вряд ли с этим кто-то поспорит. Однако предлагаю получше разобраться в этом вопросе, чтобы не совершать типичных ошибок, которые нередко допускают руководители.

Слово «мотив» образовано от лат. *moveo* — «двигаю». Под словом «мотив» понимается описание внутреннего процесса, т.е. процесса, идущего в мозге человека. Зарождаясь, мотив стимулирует к действию, в ответ на реакцию извне вынуждая человека совершить определенное действие или поступок, поэтому распространенный термин «мотивация» не совсем верен. Более правильно применительно к менеджменту говорить о стимулировании. Вполне логично, что один и тот же стимул может затрагивать самые разные мотивы (спор о терминах не является задачей данной статьи, поэтому я буду придерживаться устоявшегося термина «мотивация»).

Отсюда вывод первый: если хотите, чтобы мотивация была успешной, подбирайте в отдел продаж

людей со схожими ценностями. Конечно, все мы знаем, что сегодня на рынке труда сложилась не очень приятная ситуация — найти хороших специалистов непросто. Однако, если вы столкнулись с данной проблемой, то рекомендую хотя бы начать формировать отдел из подходящих специалистов. Остальные разобьются на две группы: одни постепенно достигнут необходимого уровня, других уволите.

Какие же ценности характерны для успешного продавца, действующего на рынке b-2-b? Во-первых, умение «держат удар». Продавцам должно быть понятно, что в отказе нет ничего личного. Без этого качества хорошим продавцом стать почти невозможно. Во-вторых, воля к победе. Сила воли — одна из ключевых ценностей продавца. Присмотритесь к людям, добившимся успеха в других областях. В-третьих, желание развиваться. Если речь идет о продажах решений, то продавцу придется овладеть целым рядом непростых навыков. Эти навыки перечислены ниже:

- владение инструментами сложных продаж — без этого хорошим продавцом на рынке b-2-b не стать;
- способность анализировать большие объемы данных — это необходимо при работе с крупными компаниями;
- знание стратегий продаж — без знания законов принятия решения в крупных компаниях нечего даже думать о том, чтобы быть хорошим продавцом на рынке b-2-b;
- понимание личностных ценностей контрагента и умение работать с ними;
- умение решать креативные задачи.

Итак, первый шаг к построению системы мотивации в компании — это подбор сотрудников в соответствии с ее ценностями. Все эти ценности должны быть письменно зафиксированы, и, самое главное, их должен разделять руководитель отдела продаж. Ему следует при малейшей возможности показывать пример своим подчиненным, демонстрируя эти ценности. Так создается корпоративная культура, и именно так она работает. Корпоративная культура — это культивирование

строго определенных ценностей внутри компании, в частности внутри отдела продаж.

Второй аспект мотивации — денежный. Он также очень важен, но, как ни странно, вторичен. Дело в том, что деньги хорошо мотивируют лишь людей с определенными ценностями (вспомните про стимулы и мотивы). Ценности, наиболее важные для продавца в секторе b-2-b, раскрыты выше. Стоит отметить, что людей, склонных к соревнованию и имеющих волю к победе, деньги хорошо стимулируют. Напрашивается второй очень важный вывод: сотрудники отдела активных продаж должны получать процент от валовой прибыли, но помните: вы платите только за активную работу с клиентом! К сожалению, абсолютное большинство руководителей, с которыми мне доводилось работать, забывают об этом важнейшем правиле и платят процент с продаж за отгрузки клиентам, которые закреплены за определенными сотрудниками. В этом случае поощрять не за что, т.к. активная работа не проводится.

Третий аспект мотивации — интеллектуальный. О нем великолепно сказал Дж. Рон: «Сколько дурака ни мотивируй, максимум, чего вы добьетесь, — это мотивированный дурак». Чтобы понять эту фразу, нужно чуть глубже раскрыть механизм мотивации. Например, вы повысили план продаж. Человек начинает обдумывать пути решения данного вопроса и предпринимает действия, соответствующие его уровню компетенций: кто-то начинает чаще «бегать по клиентам», а кто-то разрабатывает успешную стратегию построения отношений с крупными заказчиками. Отсюда еще один вывод: одной мотивации недостаточно — нужны компетенции. Опытный руководитель отдела продаж активно использует интеллектуальный аспект мотивации — грамотно организованное наставничество. Подробно процесс наставничества в отделе продаж на рынке b-2-b описан в книге «Эра умных продаж. Стратегии и управление» [1], в данной статье лишь подчеркну, что наставничество — это не только инструмент повышения компетентности сотрудников отдела продаж, но и, как уже упоминалось, важнейший элемент системы мотивации.

Я знаю немало примеров, когда сотрудники отдела продаж за меньшие деньги работали в команде с хорошим наставником, и переманить их было непросто, а из тех, кого удавалось уговорить, половина через два-три года вернулась назад. Лично мне довелось поработать в такой команде и испытать на себе мощное мотивирующее воздействие грамотного наставничества.

Есть еще одна сторона мотивации, не менее важная, она основана на стремлении любого человека к справедливому отношению. Чувство справедливости возникло не просто так — это обязательное условие выживания индивида в обществе. Справедливость — это строгое следование принятым правилам, равное отношение ко всем членам сообщества, поэтому, если в коллективе кому-то уделяется больше внимания, чьи-то заслуги ценятся выше обычного, а чьи-то игнорируются, это, конечно, мощный демотивирующий фактор, как и невыполнение обещаний. С. Кови очень метко подметил: эмоциональная и интеллектуальная составляющая мотивации определяет доверие (или недоверие) между людьми [2].

Если ваши сотрудники не мотивированы, не стоит искать одну-единственную причину этого. Автор книги «Территория заблуждений» Р. Добелли указывает на эффект «единственной причины» как одну из самых распространенных ловушек, в которую попадают умные люди [3]. К сожалению, немногие руководители стараются рассмотреть проблему в комплексе. Готов поспорить, что если в вашем отделе продаж наблюдаются проблемы с мотивацией, то вы имеете дело с комплексной

проблемой, главные составляющие которой следующие.

■ Руководитель недостаточно заботится о культивировании нужных ценностей в своей команде, а может быть, и сам их не разделяет. Нет ничего хуже, когда слова идут вразрез с делом, ценности можно поддерживать только личным примером. Возможно, стоит задуматься о смене руководителя? Не нужно навешивать на него ярлык типа «плохой руководитель», но если он не разделяет ценности компании, то нужно просто спокойно поговорить и расстаться с ним по-хорошему.

■ Компания не дает менеджерам возможности заработать, доход менеджеров не зависит от их стараний и работоспособности. Для людей, обладающих вышеуказанными ценностями, это очень серьезный демотиватор. В этом случае денежную мотивацию необходимо пересмотреть.

■ Компания не повышает эффективность работы менеджеров по продажам. Лидер по компетенциям отсутствует или не делится компетенциями с окружающими, т.е. процесс наставничества не организован должным образом. В этом случае, какой бы хорошей ни была денежная мотивация, вам не удастся создать коллектив действительно мотивированных сотрудников.

Для удобства восприятия материала основные положения статьи сведены в интеллект-карту (см. рисунок). Если хотя бы одна составляющая мотивации в компании «проседает», то говорить о ее высоком качестве не приходится. Делайте выводы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кожемяко А.П. Эра умных продаж. Стратегия и управление. — М.: Синергия, 2013. — 256 с.
2. Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития личности / Пер. с англ. — 5-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. — 374 с.
3. Добелли Р. Территория заблуждений. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

Рисунок. Аспекты мотивации торгового персонала: интеллект-карта

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДГОТОВИТЬ ПРОДАВЦОВ К РАБОТЕ: ОБУЧЕНИЕ, АТТЕСТАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

В статье представлены наработки автора: на материале, собранном в процессе работы с мебельными магазинами, он рассказывает читателям, как руководителю торговой компании вести себя при внедрении изменений, как осуществлять поиск сотрудников, проводить стажировку, как адаптировать новых продавцов к работе быстро и качественно, какие документы для этого нужны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, аттестация, мотивация, увеличение продаж, документы для продавцов, аудит продаж, оплата работы сотрудников, стандарты работы

Макаренко Роман Васильевич — руководитель «Мастерской Веб бизнеса». Помогает улучшать бизнес-процессы и увеличивать продажи в магазине. Специалист по развитию персонала с опытом работы продавцом, руководителем, бизнес-тренером. Автор и ведущий тренингов, семинаров и вебинаров, среди клиентов — более 20 компаний (г. Киев, Украина)

Когда компания сталкивается с необходимостью набора новых сотрудников или перевода работников на новое место, сделать это нужно как можно быстрее, притом так, чтобы они быстро начали приносить пользу и прибыль бизнесу. Существует несколько методов, позволяющих это сделать. Во-первых, необходимо как можно быстрее дать новому сотруднику необходимые знания и умения. Во-вторых, следует учитывать, что каждому человеку нужно некоторое время, чтобы приспособиться к работе в новых условиях, даже если опыт аналогичной деятельности у него есть, а его время — это деньги компании. Чем позже сотрудник начнет приносить пользу, тем выше затраты компании, а задача руководителя — обеспечить организацию эффективными сотрудниками.

В статье представлены инструменты и методы, которые помогут приблизить время эффективной отдачи от работы сотрудника. Табл. 1 поможет определиться с существующей ситуацией. Когда руководитель оценит свои пожелания, тогда можно начинать изменения, пошагово придерживаясь выбранного плана. Конечно, удобнее и эффективнее делать это при поддержке профессионального

Таблица 1. Форма для анализа ситуации с точки зрения руководителя

Мне необходимо	Баллы*
1. Проанализировать деятельность компании (провести аудит продаж)	
2. Скорректировать работу персонала	
3. Осуществить коучинг (проверку личных стратегий и контроль деятельности / отчетности)	
4. Более эффективно планировать свою работу	
5. Подобрать персонал (осуществить наем и обучение сотрудников)	
6. Улучшить внутреннюю атмосферу в коллективе	
7. Изменить подход к работе и жизни	
8. Изменить отношения с партнерами	
9. Пересмотреть приоритеты в работе	
10. Изменить корпоративный стиль	

* Указать в баллах от 1 до 10, где 1 — «не срочно», 10 — «первостепенно».

коуча, но осуществить данный процесс можно и самостоятельно, главное — быть объективным.

После подобной оценки самого себя руководителю необходимо оценить персонал компании начиная с топ-менеджеров. При этом можно использовать вопросы из предложенной таблицы.

В дальнейшем руководителю для успешной работы необходимо:

- грамотно управлять продавцами: понимать, что происходит с сотрудниками и как повлиять на них для увеличения эффективности работы;

- поддерживать дисциплину в коллективе: уметь направить энергию продавцов в нужное русло, обеспечить соблюдение субординации, четкое выполнение поставленных задач;

- обеспечить постоянные изменения: развитие, обучение продавцов, повышение квалификации управляющего состава, приток новых (реальных) предложений от продавцов по улучшению работы;

- знание всеми сотрудниками планов компании и активное участие в их реализации.

Когда вы набираете новых сотрудников, вам необходимо составить план их развития, познать их с этим планом. Таким образом, работникам будет легче войти в работу и коллектив, т.к.

они будут знать, чего от них ждут и к чему им можно стремиться в своем развитии.

Можно составить памятку для новых сотрудников, имеющую следующую структуру.

1. Несколько слов о компании.

2. Особенности работы (преимущества для сотрудника):

- оплачиваемое обучение;

- возможность самостоятельно планировать рабочий день;

- карьерный и зарплатный рост;

- стандарты работы (Приложения 1, 2).

3. Этапы повышения в должности.

- *Стажер*. Обучение сотрудника осуществляется в течение 30 дней — он узнает особенности товара, техники продаж, оформления сделок.

На данном этапе выплачивается фиксированная ставка, если у стажера за месяц есть продажи.

Если в течение двух первых недель работы продаж нет вообще, то с таким стажером компания расстанется. По итогам месяца проводится аттестация — сотрудник либо становится консультантом, либо еще месяц стажирется. При несдаче второй аттестации стажера увольняют.

- *Консультант*. Консультантом становится стажер, успешно сдавший аттестационные нормы.

Оплата его труда осуществляется по схеме «ставка + процент от продаж» (x грн. — 1%, $2x$ — 1,5%, $3x$ — 2%, где x — объем продаж). В течение года консультант должен повысить свою квалификацию до уровня эксперта или уволиться.

■ *Консультант-эксперт* — сотрудник, который успешно сдал соответствующие аттестационные нормы. Его зарплата также состоит из фиксированной ставки и процента (2% от продаж). Каждые шесть месяцев проводится аттестация для подтверждения квалификации эксперта, и в случае успешной сдачи выплачивается премия. При неудачной аттестации сотрудник остается с квалификацией «консультант» на соответствующих условиях.

■ *Старший консультант* — эксперт, успешно сдавший соответствующие аттестационные нормы. Его труд оплачивается по схеме «ставка + 2% от продаж», в качестве поощрения он получает дополнительные выходные. Старший консультант помогает управляющему салона (заместителю управляющего салона) и является резервным кандидатом на должность управляющего новым салоном. Каждые шесть месяцев проводится аттестация для подтверждения квалификации старшего консультанта, в случае ее успешной сдачи он получает премию. При несдаче аттестации сотрудник остается с квалификацией «консультант» на соответствующих условиях.

Получив такой документ, сотрудник будет знать свои перспективы и сможет самостоятельно мотивировать себя теми возможностями, которые перед ним открываются.

Когда вы подготовили ответы на вышеизложенные вопросы, разработали мотивационную схему, можно переходить к подбору персонала в магазин. При приеме на работу соискатель заполняет небольшую анкету, которая поможет понять его мотивы и покажет серьезность компании. Соискатели, как правило, чаще стремятся работать в тех компаниях, в которых собеседование проводится дольше, не только с применением интервью, но и с заполнением различных анкет, выполнением разнообразных тестовых заданий.

Следует выяснить у потенциального работника:

- какой помощи он ждет от компании;
- как он видит свое развитие на шесть месяцев, на год, на два года вперед.

Когда вы выбрали новых сотрудников или решили провести обучение для уже работающих, начните с составления плана обучения. План обучения стажера может быть следующим.

День 1 — знание стандартов:

- основные типы мебели в салоне;
- аксессуары, украшения интерьера;
- оформление любого заказа;
- знание тарифов на доставку, сборку, особенности предоплаты.

День 2 — умение отличать один тип мебели от другого. Знание стандарта обслуживания и должностной инструкции (Приложение 3). Проверка знаний первого дня.

День 3 — умение оформлять заказ, объяснять разницу между товарами (материалами). Знание того, как рассчитывается стоимость товара, умение подобрать ткань на мягкую мебель. Проверка знаний второго дня. Консультирование клиентов (при необходимости помощь консультанта).

День 4 — умение встретить клиента и ответить на возникшие вопросы, объяснить, как рассчитывается стоимость товара. Проверка знаний третьего дня.

День 5 — умение использовать методы продаж, рассчитывать стоимость любого товара, оформлять сделку. Продажа мебели на сумму более 500 грн.

Основные требования по дням сведены в табл. 2.

Проверка знаний осуществляется с помощью беседы ответственного за обучение со стажером и аттестационных опросников (стажер выбирает правильные ответы на 20 вопросов). Также используются ролевые игры «Клиент — консультант».

Возможны изменения во времени стажировки, например, обучение может проводиться не каждый день, а через день, что увеличит его продолжительность до 10 дней. Общее время стажировки (испытательного срока) — один месяц. Раз в неделю следует проводить тренинги по продажам для консультантов и стажеров.

Таблица 2. Требования для обучения стажеров

Требования	День 1	День 2	День 3	День 4	День 5
Проверка знаний и умений		Знания	Умения	Расчет стоимости товара	Знания и умения, техника продаж
Самостоятельное изучение стандартов					
Семинар по стандартам		2 часа			
Изучение стандартов умения					
Тренинг навыков продаж			4 часа	4 часа	
Знание расчета товара (семинар)			2 часа		
Работа с клиентами			Полдня	Полдня	Полдня
Первая продажа					

Примечание: серым фоном выделены дни, когда осуществляется та или иная деятельность, например, в первый день нет проверки знаний, но есть изучение стандартов.

Каждые 10 дней отмечается уровень оплаченных заказов стажера. В последующие 10 дней ему необходимо увеличить прибыль. Если стажер через месяц показывает результат (сумму проданного товара) больший, чем худший результат консультанта, то стажер занимает его место, а консультанта переводят на нижний уровень (стажер). Если в течение двух месяцев у нового стажера низкие показатели, то его увольняют. Таким образом за два месяца можно выбрать лучших. Бюджет для набора стажеров и подготовки консультантов включает следующие статьи (табл. 3).

В дальнейшем аттестация проводится каждые полгода. По ее итогам награждаются лучшие и штрафуются или увольняются худшие. Кроме того, в течение года сотрудники зарабатывают баллы, и каждые полгода (или в конце года) лучших работников награждают. Баллы можно заработать за:

- лучшие показатели продаж (по месяцам);
- лучший рост (постоянный рост продаж без спадов);
- лучшее обслуживание (по результатам проверки тайными покупателями и высказываний клиентов, повторных заказов);

- новаторство для повышения прибыли и увеличения доли рынка;

- лучшие аттестационные показатели;

- лучшие отзывы коллег;

- инициативность (помощь руководству, участие в различных мероприятиях).

Таким образом сотрудники приходят к пониманию того, что подобная система в компании направлена на постоянный рост и развитие и «отсидеться» на рабочем месте у них не получится, поэтому придется выбирать: либо работать по правилам компании, либо покинуть ее. Руководителю подобная система поможет максимально быстро подобрать сотрудников, готовых выполнять правила компании, улучшать ее работу, вносить предложения и быть инициативными.

Регулярная аттестация — своего рода дополнительный раздражитель, который подталкивает к изменениям, к эволюции, но работает лишь в том случае, когда у сотрудника есть возможность улучшать свои знания и навыки с помощью другого специалиста. Если проводить аттестацию без обучения, то сотрудники будут поставлены в ситуацию оценки без поддержки, а это озлобляет и вызывает напряжение. Соответствующее

Таблица 3. Бюджет для набора стажеров и подготовки консультантов

Статья вложений	Сумма	Ответственный
Отбор стажеров		
Подготовка материалов для стажеров		
Печать материалов для стажеров		
Проведение семинаров и тренингов (часы)		
Проверка знаний и умений		
Составление аттестационных опросников		
Печать аттестационных опросников		
Канцтовары для семинаров и тренингов		
Другое		
Итого		

настроение может передаваться клиентам, а в этом случае продажи вряд ли будут успешными, поэтому необходимы мероприятия, направленные на поддержку сотрудников. Формула успеха в таком случае следующая: *Поддержка + Развитие + Оценка + Изменения = Увеличение эффективности.*

Когда вы объясняете что-то сотруднику, то необходимо делать это максимально понятно, отвечая на вопросы: почему так, а не иначе, что надо сделать, как надо сделать? Также важно разобрать не только ошибки, но и правильные примеры, потому что немногие продавцы (да и руководители) хотят вникать в причины и искать взаимосвязи. Стандартные шаги, простые шаблоны помогут им выполнять свою работу качественно. Примеры представлены в табл. 4, 5.

Чтобы обучить продавца всем стандартам, правилам и техникам продаж, необходим специалист (это может быть и сотрудник компании, которого на время привлекают к этой деятельности). В небольшую компанию выгоднее пригласить бизнес-тренера на проектную работу, чем нанять его на постоянной основе. Иногда руководитель думает, что сотрудник сам сядет и прочитает все, что ему дадут, но одно дело прочитать, а другое — понять и быть готовым это внедрять. Как

показывает опыт автора, сотрудники крайне редко развиваются самостоятельно. Если так происходит, то у вас или редчайший сотрудник, или он скоро уйдет в свой бизнес.

Рассмотрим варианты обучения персонала, которые можно использовать в небольшой компании. Если же ваш бюджет неограничен, тогда нет смысла придумывать обходные пути — наймите профессионального бизнес-тренера и бизнес-консультанта, чтобы они сами наладили систему обучения сотрудников.

1. *Семинары.* Проводить их может руководитель или более опытный сотрудник. На семинаре рассказывается, как и что делать в процессе работы, даются ответы на вопросы, предлагаются задачи и кейсы.

2. *Тренинги продаж.* Тренировка общения в ролевых играх «Продавец — покупатель» с обратной связью от тренера или группы, видеозаписью. Такой способ помогает сразу показать, кто и как будет действовать в ситуации, приближенной к реальной, а также позволит попробовать разнообразные методы продаж в безопасной атмосфере. Это может быть как тренинг полного дня, так и серия вечерних блиц-тренингов по два часа. При двухчасовых тренингах важно учитывать усталость участников после рабочего дня и давать небольшое

Таблица 4. Ошибки в общении и действия, приближающие продажу

Распространенные ошибки	Действия, приближающие продажу
Разговор без пауз: — Здравствуйте! Что вам подсказать?	После приветствия сделайте паузу, дайте клиенту осмотреться
Ожидание того, что клиент сам подойдет к вам. Клиент может подумать, что у вас, как и везде, «помощи не дождешься»	Встречайте клиента у входа. Необходимо сделать так, чтобы он увидел вас и понял, что вы консультант (наличие бейджа / формы)
Рассказ клиенту о том, что вы считаете важным	Слушайте клиента — и вы поймете, что для него важно
Оценивание посетителя и его платежеспособности, выборочное предложение товара («Это дорогая модель!»)	Поймите, что у всех клиентов есть возможность купить любой наш товар. Говорите о ценности товара, а не о цене

Таблица 5. То, что нельзя говорить клиентам

Не говорите...	Потому что...	Скажите лучше...
«Я не знаю»	...никакой другой ответ не может подорвать доверие к фирме столь быстро и основательно	«Хороший вопрос... Давайте я уточню это для вас?»
«Мы не можем этого сделать»	...если это действительно так, то ваш потенциальный клиент обратится к кому-то еще, и весьма вероятно, что его новый разговор сложится более удачно	«Для того чтобы это сделать, нужно...», «Мы сможем это сделать, если ...»
«Вы должны...»	...это серьезная ошибка. Ваш клиент вам ничего не должен	«Для вас имеет смысл...», «Лучше всего было бы...»

количество материала. Автор рекомендует взять два упражнения (или две темы) и обсудить их результаты. Можно внедрить обязательное заполнение анкеты после тренинга, в которой участники опишут содержание занятия, то, что они будут внедрять и что хотят рассмотреть в следующий раз.

3. *Анализ ситуации.* Этот формат подходит операторам call-центров или продавцам интернет-магазинов. Нужно взять конкретную ситуацию (запись телефонного разговора, беседы с клиентом), обсудить, что получилось по ее итогам и что в ней можно улучшить.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Стандарты работы для продавцов-консультантов мебельных салонов

1. Знания.

1.1. Основные типы мебели: названия, функции, применение, материал.

1.2. Мебельные аксессуары, украшения интерьера.

1.3. Оформление стандартного заказа клиенту (из салона): бланки, договоренности.

1.4. Оформление индивидуального заказа: сроки изготовления, особенности доставки.

1.5. Знание тарифов доставки, сборки, заноса, предоплата.

1.6. Специальные знания: особенности изготовления мебели, нюансы выбора материала, обоснование особенностей моделей.

2. Стандарт обслуживания клиентов.

2.1. Предпродажная подготовка:

- подготовка консультанта (внешний вид, настрой);
- подготовка салона.

2.2. Встреча клиента:

- варианты встречи клиентов;
- ошибки при встрече.

2.3. Выяснение потребностей клиента:

- вопросы;
- выяснение того, подходит или не подходит к клиенту.

2.4. Презентация товара:

- аргументирование предложения;

- пробное закрытие сделки;

- использование купона предварительной продажи.

2.5. Работа с возражениями:

- причина возражений;
- прояснение возражений;
- правила аргументации.

2.6. Завершение консультации и оформление покупки: окончательные расчеты, предоплата.

2.7. Послепродажное обслуживание:

- поддержание связи с клиентом;
- контроль доставки.

2.8. Действия в трудных ситуациях:

- конфликтная ситуация;
- нестандартная ситуация (форс-мажор).

2.9. Действия при возврате товара:

- юридические аспекты;
- практические советы.

3. Краткие выводы: прежде чем работать, необходимо получить знания о товаре и особенностях оформления сделок. Перед встречей клиента подготовиться; встретить клиента у входа, поздороваться; дать осмотреться; узнать, чем интересуется клиент; подвести к товару или находиться рядом; рассказать об интересующем товаре; развеять возможные сомнения; завершить консультацию и оформить сделку; проконтролировать доставку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Корпоративный стандарт «Поведение на рабочем месте». Приложение к должностной инструкции менеджера по продажам, старшего менеджера, дизайнера

1. Внешний вид продавца.
2. Правила поведения продавца на рабочем месте.
3. Технические перерывы.
4. Запреты.

1. Внешний вид

1. Одежда должна быть чистой и опрятной, делового стиля, без декольте.
2. Обязательное наличие бейджа с указанием имени и должности сотрудника.
3. Обувь должна быть удобной и чистой.
4. Недопустимо присутствие резких, неприятных запахов.

2. Правила поведения на рабочем месте

Продавец обязан соблюдать дисциплину, своевременно и точно выполнять инструкции руководства, бережно относиться к оборудованию и выставочным экземплярам, соблюдать правила поведения на рабочем месте. Продавец обязан приходить на рабочее место за 15 минут до начала рабочего дня и приступить к следующим обязанностям:

- 1) осмотр торгового зала (рабочего места), наведение порядка:
 - обеспечение чистоты и порядка на выставочной площади;
 - расстановка (по необходимости) товара;
 - проверка наличия ценников;
- 2) подготовка мест для поступления товара (если планируется);
- 3) подготовка необходимого рабочего материала (каталогов, буклетов);
- 4) при обнаружении каких-либо неполадок или дефектов — передача информации старшему продавцу;
- 5) анализ остатков товара на складе.

3. Технические перерывы

Продавец должен постоянно присутствовать на своем месте в рабочее время. Разрешается осуществлять технический перерыв по следующим причинам:

- прием пищи (не более двух раз в день на 30 минут либо один раз в день в течение одного часа в заранее согласованное время);
- гигиенические процедуры (не чаще одного раза в два часа, не более 5–10 минут).

4. Запреты

Категорически запрещены:

- 1) неопрятный внешний вид;
- 2) грязь на рабочем месте, отсутствие ценников;
- 3) громкий смех, общение на личные или производственные темы в присутствии покупателя;
- 4) сидение, лежание на товаре;
- 5) решение конфликтов на повышенных тонах в торговом зале;
- 6) прием пищи на рабочем месте;
- 7) уход с рабочего места без предупреждения;
- 8) нахождение покупателей одних в торговом зале;
- 9) грубое обращение с покупателями;
- 10) увеличение времени или частоты перерывов;
- 11) питье кофе или спиртных напитков в выставочном зале.

Управляющий _____
(Ф.И.О., дата) (Подпись)

Ознакомлен(а) _____
(Ф.И.О., дата) (Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами

I. Общие положения

1. Менеджер по работе с клиентами (далее консультант) является сотрудником магазина.
2. Целевое назначение должности: обеспечение максимального объема продаж посредством создания оптимальных условий покупателям для выбора и оплаты товара. Максимальное количество качественных консультаций клиентов с последующей продажей товара. Качественная консультация означает, что у клиента выяснили его потребности, он получил ответы на свои вопросы и захотел совершить покупку именно в том салоне, где работает консультант.
3. Консультант непосредственно подчиняется следующим лицам.
 - 3.1. Административное подчинение: управляющему магазина, заместителю управляющего магазином.
 - 3.2. Процессное подчинение: офис-менеджеру.

II. Требования к должности

Менеджер по работе с клиентами обязан:

- 1) иметь высшее или среднее специальное образование в области экономики;
- 2) иметь опыт работы в сфере продаж от года;
- 3) знать методы и технологии розничных продаж, корпоративный стандарт продаж;
- 4) знать ассортимент, классификацию, характеристики, назначение товара, способы его использования и ухода за ним;
- 5) знать требования к хранению и отпуску товара;
- 6) знать цены и системы скидок на товар;
- 7) знать правила внутреннего трудового распорядка, корпоративные нормы поведения в торговом зале, правила внешнего вида;
- 8) знать правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, технику безопасности;
- 9) постоянно развиваться путем обучения и сдачи аттестационных норм.

III. Функциональные обязанности

В обязанности менеджера по работе с клиентами входит:

- 1) работа с клиентами в соответствии со стандартами компании;
- 2) оформление, ведение заказа, контроль его выполнения;
- 3) послепродажное обслуживание: поддержание связи с клиентами, ведение реестра заказчиков (занесение в реестр Ф.И.О., адреса, телефона, наименования товара, даты покупки);
- 4) подготовка еженедельных, ежемесячных отчетов о продажах с указанием информации о моделях, пользующихся спросом;
- 5) подготовка еженедельных, ежемесячных индивидуальных планов продаж;
- 6) создание и поддержание интерьера салона в соответствии с требованиями руководства;
- 7) непрерывное изучение ассортимента салона:
 - знание основных видов сырья и материалов, идущих на изготовление товаров, способы их распознавания;
 - знание фабрик-производителей;
 - знание характерных особенностей товара;
 - знание особенностей ухода за товаром;
 - знание сравнительных характеристик моделей-аналогов;
- 8) принятие участия в инвентаризации товара (ежемесячной, квартальной, годовой);
- 9) обеспечение сохранности товара в торговом зале;
- 10) подчинение руководству (управляющему и его заместителю).

IV. Права

Менеджер по работе с клиентами (консультант) имеет право:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.**Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами (продолжение)**

- 1) знакомиться с проектами решений руководства компании, касающихся его деятельности;
- 2) выносить на рассмотрение руководства компании предложения по усовершенствованию работы, связанной с обязанностями, которые предусмотрены этой инструкцией;
- 3) получать лично у руководителей структурных подразделений и других специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;
- 4) регулярно проходить обучение для повышения профессиональной компетентности.

V. Ответственность

Менеджеры по работе с клиентами несут коллективную материальную ответственность за сохранность товара в магазине.

Кроме того, продавец несет ответственность за:

- точное выполнение распоряжений руководства относительно работы;
- качество и своевременность расстановки товара;
- наличие ценников на товар;
- качество и своевременность выполнения заказов;
- правильность и своевременность оформления отчетов;
- корректное и вежливое отношение к покупателям;
- соблюдение трудовой дисциплины согласно КЗоТ и трудовому договору (контракту);
- выполнение всех устных и письменных указаний и распоряжений администрации, касающихся работы магазина;
- выполнение других требований настоящей должностной инструкции.

В случае нарушения настоящей должностной инструкции к продавцу применяются дисциплинарные и материальные взыскания.

VI. Взаимодействие

Менеджер по работе с клиентами взаимодействует с:

- 1) заместителем управляющего магазина в направлении:
 - оценки результатов собственной деятельности;
 - обучения профессионально значимым знаниям, умениям и навыкам;
 - индивидуального консультирования по вопросам, влияющим на результативность его работы;
 - решения сложных ситуаций взаимодействия с клиентом;
 - решения спорных ситуаций в коллективе;
 - решения текущих вопросов;
- 2) офис-менеджером магазина с целью:
 - выполнения оформленных заказов;
 - поддержания взаимосвязи с поставщиками;
 - предоставления информации о спросе на ту или иную модель при формировании заказа;
 - сдачи отчетности;
 - получения необходимой информации о товаре, представленном на экспозиции;
 - оценки качества и результативности его работы;
 - планирования своей деятельности: постановки задач и сроков их выполнения, согласования способов их выполнения и т.д.;
 - согласования плана индивидуальных продаж;
- 3) дизайнером с целью:
 - консультирования клиента по узкоспециализированным вопросам, не входящим в компетенцию менеджера по продажам;
 - получения консультации по вопросам стиля, особенностей коллекции того или иного производителя, подачи этой информации клиенту и т.д.

VII. Критерии оценки

1. Выполнение индивидуального плана продаж.
2. Высокая оценка работы со стороны клиентов (путем независимого опроса).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами (продолжение)

- 3. Отсутствие замечаний к качеству работы с клиентом со стороны руководства.
- 4. Отсутствие конфликтных ситуаций с клиентами, с коллегами, с руководством.

- 5. Регулярное успешное прохождение менеджерами по работе с клиентами плановых аттестаций (один раз в полгода) для подтверждения их квалификации.

СОГЛАСОВАНО

Директор _____ «___» _____ г.
(подпись) (Ф.И.О) (дата)

Менеджер по персоналу _____ «___» _____ г.
(подпись) (Ф.И.О) (дата)

Юрист _____ «___» _____ г.
(подпись) (Ф.И.О) (дата)

С инструкцией ознакомлен(а): _____ «___» _____ г.
(подпись) (Ф.И.О) (дата)